

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

RÉDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

G. ALBERTINI. — Dix ans d'action...	1
La rédaction d' <i>Est & Ouest</i>	3
Quelques campagnes d' <i>Est & Ouest</i> ..	5
Pour l'interdiction du P.C. français, 5. — L'affaire Tito, 6. — La stratégie anticolonialiste de l'U.R.S.S., 6. — Le P.C. et la classe ouvrière, 6. — Contre l'exploitation des pouvoirs municipaux par les communistes, 6. — Contre la pénétration communiste dans l'enseignement public, 7. — Contre les complaisances du progressisme chrétien envers le communisme, 7.	

— Contre le neutralisme pro-soviétique du Monde, 7. — Faussaires démasqués, 8. — L'antisémitisme soviétique, 8. — L'U.R.S.S. et l'Islam, 8. — La faillite de l'agriculture soviétique, 9.

La situation du mouvement communiste international en 1958.....	9
Le monde soviétique, 11. — L'Europe, 12. — L'Amérique du Nord, 14. — L'Australasie, 14. — L'Extrême et le Moyen-Orient, 15. — Le Proche-Orient, 16. — L'Amérique latine, 18. — L'Afrique, 20.	

1949-1959

DIX ANS D'ACTION

NOTRE premier numéro a paru il y a dix ans, le 15 mars 1949. Dix ans, pour une revue comme la nôtre, c'est, on nous permettra de l'écrire, un assez joli tour de force. Mais dix ans, c'est aussi un délai suffisant pour établir un bilan.

Si j'avais le dessein de le dresser complètement, cette livraison de la revue n'y suffirait pas. Et, comme sa publication n'a été qu'une partie d'un travail d'ensemble, qu'il n'est pas encore opportun de rapporter dans sa totalité, on me permettra donc de ne fournir qu'un résumé sommaire de notre action. Mais, tel quel, il a de quoi donner à nos amis quelques satisfactions, et aux autres de nouveaux motifs de nous combattre.

**

En 1948, quand nous préparions notre revue, le monde occidental sortait à peine de l'anesthésie où l'avait plongé l'alliance avec l'U.R.S.S. La guerre, avec la propagande qu'elle postule, avait répandu sur la réalité soviétique, sur les buts et les méthodes du communisme, le voile épais d'illusions meurtrières et de mensonges colossaux. Il n'y avait pas un problème, touchant l'histoire de l'U.R.S.S., son rôle pendant et depuis la guerre, le comportement du communisme

international, l'histoire et la politique du Parti communiste français, qui fût connu avec exactitude. Il semblait que les bouleversements gigantesques de la décennie précédente eussent dispersé à tous vents les connaissances acquises, dans ce domaine, entre 1917 et 1939. C'était le temps où M. Hubert Beuve-Méry entendait sonner l'heure slave à l'horloge de l'histoire, où le Parti communiste, en France et en Italie, semblait avoir encore le pouvoir à portée de sa main — sinon de sa botte — où le coup de Prague mettait fin aux illusions de Benès, où la Chine communiste prenait la place de l'autre...

A ce moment-là, face au Kominform, cette reconstitution du Komintern, le monde occidental venait juste de décider de résister. Le plan Marshall, le pont aérien de Berlin, l'alliance Atlantique, le redressement progressif de la politique intérieure, à Paris comme à Rome, marquèrent les premiers sursauts. C'est à les consolider, à notre place, que nous nous efforçâmes, et nous n'avons pas cessé, depuis dix ans, de nous consacrer à cette même tâche.

**

A la vérité, nous ne partions pas de zéro. Pour analyser ce grand phénomène de bol-

chevisation, sans analogue dans l'histoire, et dont la connaissance est fondamentale, des hommes s'étaient trouvés déjà, avant la guerre. Peu nombreux, certes, mais pour certains d'entre eux riches d'une science et d'une clairvoyance exceptionnelles. La grande tourmente les avait emportés, dispersés sur tous les continents, et les avait parfois projetés dans des politiques opposées. En 1948, ils étaient sans moyen d'expression, sans contact, sans possibilité de confronter leurs points de vue et d'édifier en commun leurs travaux.

Notre premier souci a été de leur donner ce qui leur manquait. Nous les avons rassemblés : anciens fondateurs de la III^e Internationale, anciens secrétaires ou responsables du Parti communiste français, anciens militants communistes ou syndicalistes expérimentés de France et d'ailleurs, et nous avons essayé de tirer le maximum de leur connaissance directe du communisme, de l'U.R.S.S. Ce n'est pas rien d'avoir fréquenté Thorez penuant vingt ans, ou d'avoir discuté à la même table que Lénine, Trotski ou Staline.

A ce noyau d'hommes qui avaient personnellement connu les réalités du bolchevisme, nous en avons ajouté d'autres. Les uns, venus du socialisme ou du syndicalisme, qui avaient vu de près les communistes en action, notamment lors du Front populaire; les autres, qui suivaient avec effroi les ravages du progressisme dans l'Eglise et qui voyaient dans le communisme le pire ennemi de leur foi. Et, pour donner à l'équipe ainsi constituée le sentiment plus concret encore de ce qu'il fallait faire, quelques-uns de ces hommes et de ces femmes que l'Armée rouge, entre 1945 et 1948, avait jeté hors de chez eux, de la Pologne à la Bulgarie. Ainsi prit naissance, en mars 1949, l'*Association d'études et d'informations politiques internationales* dont cette revue fut l'expression.

Ayant rassemblé les hommes, restait à faire les choses et, s'il se pouvait, à les faire bien, à les faire honnêtement, à les faire tenacement et à les élargir sans cesse.

Notre idée fut toujours la même. Il s'agissait de mettre des informations contrôlées, une documentation étendue, variée, précise, originale, au service de tous ceux qui en avaient besoin. C'est ainsi que nous nous sommes proposé d'éclairer et d'instruire les hommes politiques, les diplomates, les hauts fonctionnaires civils et militaires, les journalistes, les militants des partis ou des groupes les plus divers, les universitaires, les dirigeants de l'économie, l'élite du syndicalisme, etc., etc. Nous n'avons pas borné notre ambition à la France. Nous avons cherché à informer et à convaincre des hommes responsables situés loin de chez nous. Nous avons ainsi réussi à avoir des lecteurs jusqu'à Tokio, jusqu'à Santiago du Chili, jusqu'à Ottawa, jusqu'en Inde et en Afrique du Sud, en fait dans le monde entier. Et nous recevons même des abonnements de Moscou, de Pékin et des autres capitales du monde soviétique, parce que ce que nous écrivons intéresse ces messieurs.

Nous avons ainsi beaucoup travaillé. Soit directement, soit en accord avec le *Centre d'Archives et de Documentation* que nous avons fondé pour des tâches de propagande (alors que cette revue s'efforce à garder un ton et un niveau plus relevés et, disons-le, plus scientifiques), on nous retrouve partout, depuis dix ans, dans le combat contre le communisme. Parfois l'on nous voit. Parfois l'on ne nous voit pas. Mais, toujours, nous avons été présents. Et nous y resterons, si Dieu le veut, tout le temps qu'il faudra.

En 1951, 1956, 1958, lors des élections, nous avons mis à la disposition de tous ceux qui ont voulu les utiliser des fichiers méthodiques sur toute la politique communiste. Des milliers de candidats ont fait leur campagne avec ces fiches. En 1953 et en 1959 nous avons préparé pour les candidats aux élections municipales une documentation entièrement inédite sur la manière dont les communistes gèrent les collectivités locales. Nous avons multiplié les brochures sur les questions les plus diverses : 85 en dix ans. Nous avons aidé à la publication de l'*Observateur Municipal* qui démonte le mécanisme de la gestion municipale du P.C.; de l'*Observateur Etudiant* qui a suivi pas à pas les progrès du communisme dans l'Université; et, surtout, des diverses séries des *Informations Politiques et Sociales* dont, au total, 950 numéros ont été publiés depuis 1952, apportant, semaine après semaine, notamment à la presse de province et aux militants syndicaux, une mine d'articles, d'informations, d'explications sur la politique communiste en France, dans le monde, et spécialement dans ce qu'il est convenu d'appeler les pays d'outre-mer.

Je devrais ajouter ici toutes les conversations avec les personnalités responsables en France et ailleurs, et parfois les plus hautes; toutes les notes, toutes les lettres, toutes les conférences. Mais c'est là justement que les précisions sont interdites : ces lignes d'anniversaire ne sont pas des *Mémoires*.

En pesant mon propos, je crois qu'aucun groupe privé, dans le monde entier, n'a mis aux mains de ses utilisateurs, en dix ans, autant de matériaux sur ces problèmes. Aucun aspect de la politique communiste n'est resté inexploré. Nous n'avons certes ni tout vu, ni tout su, ni tout compris. Mais quand nous regardons la masse de ce que nous avons publié et tout ce qui était dans l'ombre et que nous avons mis au grand jour, nous n'avons pas à rougir de notre labeur.

**

Comme quelques exemples valent mieux que de longs exposés, je demande à nos lecteurs la permission de leur rappeler quelques-uns des thèmes sur lesquels, parfois seuls, parfois les premiers, nous avons jeté des lumières que l'avenir devait confirmer.

Parce qu'elles avaient dû s'allier avec l'U.R.S.S. pour combattre l'Allemagne hitlérienne, les démocraties occidentales avaient perdu à peu près toute liberté de jugement

sur leur alliée, et toute connaissance de ses vrais buts de guerre. Elles en étaient réduites, trop souvent, à adopter, par ignorance ou par complaisance, sur des événements graves, la version soviétique. Nous avons essayé, dès le départ, de rétablir la vérité, de rompre la conspiration du silence là où c'était nécessaire. Dès notre cinquième numéro, nous avons publié la grande étude de l'ambassadeur américain W.C. Bullitt « *Comment nous avons gagné la guerre et perdu la paix* » (n° 5, 16-5-1949). Ensuite, nous avons, les premiers en France, relaté l'histoire d'Alger Hiss, conseiller de Roosevelt à Yalta et espion soviétique de longue date (n° 6, 1-6-1949), ainsi que toute la campagne d'intoxication menée dans les milieux dirigeants des Etats-Unis par des intellectuels dévoués à l'U.R.S.S. Et nous avons poursuivi par des études nombreuses : « *Comment Hitler a perdu la guerre en U.R.S.S.* » (n° 25, 1-5-1950), « *La première défaite de Hitler à l'Est* » (n° 46, 1-5-1951), « *Les fruits amers de Téhéran et la moisson de Yalta* » (n° 52, 16-9-1951), « *Le cas Vlassov* » (n° 89, 16-5-1953), etc.

En 1949-1950, le monde prit donc peu à peu conscience de la menace soviétique. L'Occident se rendait compte que le communisme n'était pas un allié, mais un adversaire mortel du monde libre. Restait à bien formuler la nature de la menace qu'il faisait peser sur lui. A la différence de la plupart des commentateurs — ceux qui venaient de glorifier sans mesure Staline et l'U.R.S.S. ! — et qui décrivait les dangers d'une agression militaire soviétique contre l'Europe, nous n'avons jamais cessé d'insister sur l'irréalité de cette menace. Notre ami Boris Souvarine avait exposé dès 1947, dans son *Observateur des Deux Mondes*, cette thèse que l'U.R.S.S. ne ferait pas la guerre militaire, mais poursuivrait son expansion soit par la guerre subversive et politique, soit par des conflits limités. Ce point de vue, nous l'avons sans cesse défendu dans nos colonnes. C'est une idée qui a fait son chemin. Mais quand nous l'exposions il y a dix ans, les gens so-disant informés nous considéraient comme des journalistes irresponsables ! Et pourtant, s'ils avaient, comme nous, fait le bilan des pertes gigantesques de l'U.R.S.S. pendant la guerre, ils auraient réfléchi. Dès novembre 1950 (n° 35) nous estimions ces pertes à 23-30 millions d'hommes. La publication de l'*Annuaire Soviétique*, huit ans plus tard, devait montrer que nos estimations n'étaient pas exagérées.

Ne l'étaient pas davantage toutes nos affirmations sur le régime intérieur de la Russie de Staline.

On nous disait que la Russie moderne avait économiquement commencé avec le bolchevisme. Nous avons montré que cette affirmation n'était qu'une légende. (« *Staline et la légende de la place vide* », n° 88, 1-5-1953). On nous disait que, grâce à la révolution soviétique, le niveau de vie du travailleur russe augmentait sans cesse. Nous avons répondu dès juillet 1949 (n° 9) que « *le pouvoir d'achat des salaires en 1948-49 n'excède*

LA RÉDACTION D'EST & OUEST

LA revue a été fondée en 1949 par Georges Albertini et dirigée par lui depuis cette date. Le rédacteur en chef est Claude Harmel. Le directeur-gérant, Maurice Coquet.

Depuis dix ans, une équipe restreinte a formé une sorte de comité de rédaction de la revue. Elle comprend : Boris Souvarine, Henri Barbé, Lucien Laurat et Branko Lazitch. Pierre Celor y a appartenu jusqu'à sa mort en 1957.

La rédaction de la revue est formée de :

Jordi Arquer, Georges Barbul, Lily Doblhoff, Alexis Dormont, Morvan Duhamel, Léon Emery, Yves Guilbert, Jacques Guionnet, Fernand Hadjadj, Karl Handfest, Mirka Krauss, Nicolas Lang, Ida Lazarévitch, Jean Madiran, Jean Malara, J. Pergent, Lucienne Rey, Emile Vincent, Roland Varaigne.

La revue a publié des études de :

Georges Anderla, J.E.M. Arden, A. Bird, A. Bohdanowicz, Elie Borschak, R.P. Léopold Braun, J. Van Brækhuizen, Henri Brugmans, Robert Bruyneel, William C. Bullitt, James Burnham, Ladislav Cerych, G. Charadchidzé, John Clews, Jean-Marie Desselas, M. Draskovitch, Georges Dumoulin, Max Eastmann, Georges Fischer, Jacques Freymond, W. Hawryluk, A.G. Horon, V. Holubnický, E. Iourevski, P. Kara, J. Kovalsky, Suzanne Labin, I. don Levine, Boris Litvinoff, Jules Monnerot, Léo Moulin, Boris Nicolaïevski, Alexandre Ouralov, Jacques Pat, J. Pavlu, E. Ravines, Emile Roche, Bertrand Russell, M. Slavinsky, R.P. Troubnikoff, R.P. Tyzskiewicz, J. Vanek, Marc Vichniac, Guy Vinatrel, Ronald Wright.

guère 60 % du niveau de 1914 ». C'était le temps où des économistes distingués et progressistes comme MM. Sauvy et Georges Boris annonçaient gravement que la Russie allait rattraper l'Occident et décréter « le pain gratuit ». Khrouchtchev, il y a peu de temps, en renvoyant à 1965 ou à 1970 tous ces espoirs, est venu nous donner tardivement raison !

On nous disait que l'U.R.S.S. évoluait vers la démocratie. Nous avons répondu en dévoilant, avant tous autres, les méthodes inhumaines de la police soviétique (n° 15, 1-3-1949), les horreurs du travail forcé, et l'absence de toute liberté au-delà du rideau de fer. Là encore Khrouchtchev, au XX^e Congrès, devait confirmer nos propos, par exemple nos révélations sur la mort d'Ordjonikidzé (n° 83, 16-2-1953).

On nous disait que Staline, l'oncle Jo, était un grand homme, et pas si méchant que cela. Nous avons répondu dans notre numéro 98 (16-11-1953) par une étude approfondie du cas pathologique de Staline, et nous avons conclu qu'il était un fou sangui-

naire. Nous n'avions pas convaincu tout le monde, tant s'en faut! Une fois de plus, c'est M. Khrouchtchev qui nous donna sa caution, trois ans plus tard, dans son rapport secret au XX^e Congrès, allant jusqu'à mentionner certains détails et à employer certains termes qui figuraient dans notre étude : à croire que M. Vinogradov la lui avait communiquée! Quant au sous-titre de cette étude, qu'on peut qualifier d'historique (« *Un Caligula à Moscou* »), il devait être repris par d'innombrables commentateurs, qui l'avaient lu chez nous, ou que le XX^e Congrès fit réfléchir. Sait-on que, dans le *Docteur Jivago*, Boris Pasternak a parlé quelque part de « *Caligula aux petites véroles* » (dont le visage de Staline était couturé)? Quelle plus illustre caution?

On nous disait aussi cent sottises sur la Chine qui venait de basculer dans le camp soviétique. On n'entendait parler que du « titisme chinois », du « communisme agraire » de Mao, bien différent de celui de Lénine, etc. Dès notre premier article sur la Chine (n° 8, 1-7-1949) nous prenions position contre ces propos sans consistance sinon sans danger et nous écrivions en conclusion : « *On peut penser que la Chine donnera au communisme, comme elle le fait déjà, une nuance particulière... Mais rien n'indique que les communistes chinois veuillent, pour industrialiser la Chine, laisser la « porte ouverte » aux capitalistes étrangers et, par là, donner les moyens d'agir à ceux qui espèrent les détacher de Moscou... Il y a fort à penser que la Chine communiste tendra pour longtemps à se soustraire à l'influence occidentale.* »

Enfin, Staline mourut, et nous dûmes alors lire et entendre cent sottises, notamment dans cette presse d'extrême-gauche (non communiste, mais...) qui prête attention aux prophéties et aux analyses des Isaac Deutscher, des Alexandre Werth, des Aneurin Bevan, voire des Gilles Martinet.

On nous dit alors que s'ouvrait « l'ère Malenkov », et nous n'y avons pas cru, pour la simple raison qu'une semaine après la mort de Staline nous avons lu dans la *Pravda* que Malenkov était dépossédé de son titre de secrétaire du Comité central, c'est-à-dire de la réalité du pouvoir. Nous n'avons pas davantage partagé l'avis de ceux qui voyaient l'ère post-stalinienne sous le signe du triumvirat Malenkov-Molotov-Béria, alors justement que ce dernier tombait sous les coups de ses collègues! Depuis six ans, nous soutenons au contraire la thèse de la réalité de la direction collégiale, Khrouchtchev étant non le successeur de Staline, mais celui qui s'est imposé justement parce qu'il donne aux hiérarques des garanties contre un retour des méthodes de Staline à l'intérieur du Parti.

Ainsi, ne partageons-nous l'avis ni de ceux qui écrivent que rien n'a changé en U.R.S.S. et que Khrouchtchev est un autre Staline, ni l'avis de ceux qui, prenant leurs désirs pour des réalités, concluent que le régime

évolue vers la démocratie. Il nous semble que la politique post-stalinienne cherche à assurer la sécurité physique et politique des cadres du Parti (que Staline massacrait) et à résoudre les insolubles problèmes nés de la collectivisation généralisée. Certes l'U.R.S.S. évoluera, à cause de toutes ces forces que Pasternak appelle « la poussée de l'herbe », et le général de Gaulle « la force des choses ». Mais, d'ici là, nous demeurerons vigilants parce que nous savons. Nous n'avons besoin pour cela ni de « tuyaux » spéciaux, ni d'informateurs exceptionnels. Il nous suffit de nous reporter à la connaissance, acquise par de longues années de travail, de la réalité du communisme, et d'analyser méthodiquement son évolution.

**

Cette vigilance, nous l'employons à suivre le communisme là où il cherche à se développer désormais. 1959 n'est pas 1949. Le centre de gravité de l'effort communiste s'est déplacé et, avec lui, celui de notre effort.

En 1949, le danger était en Europe. Il fallait expliquer tout ce que l'U.R.S.S. y faisait. Nous nous y sommes consacrés. C'est peu à peu que l'Asie du Sud-Est d'abord, puis le Proche-Orient, puis l'Afrique, puis l'Amérique latine, sont venus au premier plan, et notre Bulletin a suivi, pas à pas ce gigantesque effort de subversion mondiale, qui a déjà obtenu ce résultat prodigieux de diviser notre monde en trois parties : un tiers étant déjà sous le joug communiste, un tiers appartenant au monde libre de l'Occident, le dernier tiers composé pour l'essentiel de pays sous-développés hésitant entre l'un et l'autre. Si l'on veut apprécier notre effort d'information à sa valeur, on retiendra qu'en 1958, nous avons analysé l'action du communisme dans quarante-sept pays différents du globe.

Nous allons élargir encore cet effort en regardant de plus près ce qui se passe en Afrique — continent politiquement inexploré — et en Amérique latine — continent chargé de terribles explosifs. Nous suivrons avec soin la lutte engagée dans le Proche-Orient et l'Asie du Sud-Est, où le communisme, après des progrès foudroyants, bute sur des obstacles imprévus. Nous analyserons avec un esprit neuf le soi-disant défi économique et politique que l'U.R.S.S. lance à notre monde, et nous tâcherons d'évaluer à son vrai poids la pesée que la Chine va exercer sur le monde, et d'abord dans tout ce tiers sous-développé du globe dont je parlais tout à l'heure.

Le programme est ainsi tout tracé et l'on peut avoir l'assurance que nous ferons ce qu'il faudra pour le remplir.

Nous allons donc continuer. Ce qui nous aidera c'est le sentiment très profond que nous avons tenu notre place. Nous savons que nous avons contribué à mieux faire connaître, chez nous d'abord, à l'étranger aussi, la menace communiste. Nous avons enseigné et nous avons eu des résultats, beau-

Quelques campagnes d'Est & Ouest

Nous n'avons pas l'intention de rappeler tous les thèmes qui ont été traités dans ce bulletin : ils sont trop. Nous n'avons retenu que quelques-uns d'entre eux, soit parce qu'ils nous paraissent particulièrement importants, soit parce que nous avons le sentiment d'avoir apporté quelque chose de nouveau à leur sujet, soit encore parce que les campagnes que nous avons menées autour d'eux ont eu un écho particulier.

Les principaux ont été évoqués dans l'éditorial du présent numéro : le rôle exact de l'U.R.S.S. pendant la guerre, l'impérialisme dont

ses dirigeants ont fait preuve, leur désir de ne pas recourir à la guerre générale pour poursuivre leur conquête du monde, la légende de la démocratie soviétique, celle de ses progrès économiques et sociaux foudroyants, la probabilité d'un fitisme chinois, etc.

Plusieurs des notices qui suivent revêtent le caractère de bibliographies un peu arides. Nous avons pensé être utiles à nos lecteurs en leur permettant de retrouver facilement ce que nous avons publié de plus important sur quelques grands sujets.

Pour l'interdiction du Parti communiste français

Toute mesure de répression contre le Parti communiste ou ses organisations annexes se heurte à deux idées, à deux sentiments que les communistes et leurs alliés ont assurément aidé à répandre. Le Parti communiste serait bien plus redoutable s'il venait à être interdit, car il mènerait alors une action clandestine. L'anticommunisme est contraire à l'esprit de la démocratie qui respecte toutes les opinions et il fait le lit du fascisme.

A ces deux arguments, nous avons répondu en montrant que le Parti communiste disposait déjà d'un appareil clandestin, et que cet appareil travaillait d'autant plus efficacement qu'il pouvait se dissimuler derrière l'appareil légal et s'en aider. Et nous avons montré aussi que c'est l'absence d'anticommunisme qui a fait le lit du fascisme. Selon une formule qui a été souvent reprise depuis, « *le fascisme a été le châtimement des démocraties qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas su protéger leur peuple contre le communisme* ».

Nous avons appuyé le premier de ces arguments par deux études : « *L'espionnage soviétique dévoilé* » (supplément au *B.E.I.P.I.*, 16-30 juin 1952) et « *L'espionnage soviétique en France de 1945 à 1955* » (*id.*, 1^{er}-15 mai 1955). Nous avons montré de même, grâce à l'exemple de plusieurs Etats étrangers, que les démocraties peuvent prendre contre le communisme des mesures efficaces et sévères sans se trahir elles-mêmes (« *Contre le communisme par la loi* », supplément au *B.E.I.P.I.*, 1^{er}-15 juillet 1952).

coup de résultats. Nous savons aussi que nous avons contribué à isoler le P.C. dans notre pays, en le démasquant sans arrêt pendant dix ans : or, isolé, le communisme, dans un pays comme le nôtre, n'est jamais dangereux. Il ne l'est que lorsqu'il devient le moteur d'une coalition, ce à quoi les gouvernants de 1959 seraient bienvenus de penser.

Nous allons continuer. Les attaques, loin de nous déplaire, nous incitent généralement à redoubler d'efforts. C'est une affaire de tempérament qu'il n'est au pouvoir de personne de modifier. Nous allons continuer à mériter le qualificatif d'anticommunistes systématiques, car nous ne voyons pas que nous puissions nous défendre contre le système du communisme inhumain, matérialiste et athée, autrement que par un refus et un procès systématiques.

Dans ce combat, qui sera très long encore,

Quand, à la suite des manifestations (qui auraient revêtu la forme d'une émeute si le peuple avait suivi) organisées le 28 mai 1952 par les communistes lors de la venue à Paris du général Ridgway, Jacques Duclos d'abord, puis une dizaine de chefs communistes furent arrêtés par M. Jean Baylot, alors préfet de police, et inculpés, nous avons démontré le bien-fondé des accusations portées contre eux (« *Le rôle et la culpabilité de Jacques Duclos* », *B.E.I.P.I.*, n° 71, 1^{er}-15 juillet 1952; « *Le document 4.415* », *id.*, n° 80, 1^{er}-15 janvier 1953), et il s'en fallut seulement de quelques voix pour que la majorité de l'Assemblée nationale ne décidât les levées de l'immunité parlementaire demandées par la justice militaire.

Nous avons aidé la campagne menée pour l'interdiction du P.C.F., à gauche par M^{me} S. Labin, à droite par M. R. Bruyneel (« *Deux opinions sur la dissolution du Parti communiste* », *Est & Ouest*, n° 166, 16-31 janvier 1957) et nous y avons apporté notre contribution particulière (Cl. Harmel : « *A propos d'un débat : l'interdiction du P.C.F.* », *id.* n° 179, 16-30 septembre 1957).

Cette campagne n'a pas abouti en apparence à des mesures concrètes. C'est pourtant à elle que l'on doit, sans conteste, l'article 4 de la nouvelle Constitution (« *Les partis... doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie* ») qui met aux mains du gouvernement l'arme qui lui manquait jusqu'alors pour mettre le P.C.F. hors d'état de nuire.

(Lire la suite en page 6.)

nous avons tracé, depuis dix ans un sillon qui a peut-être de la profondeur, mais sûrement de la rectitude. A tous ceux qui nous l'ont permis, à nos amis qui nous ont soutenus, à nos lecteurs qui nous ont suivis, à tous ceux parfois séparés de nous à l'origine par de graves événements et qui nous ont fait une confiance souvent émouvante, je dis ici, au nom de l'équipe rassemblée pour cette lutte, et du fond du cœur, un profond merci. Certes, ils n'ont pas besoin que je les assure que nous restons au créneau, nantis de munitions d'autant plus abondantes que notre arsenal est en pleine production. Mais qu'ils sachent néanmoins que, solidement installés maintenant sur nos positions, nous allons redoubler d'ardeur pour alimenter mieux encore que par le passé tous ceux, où qu'ils soient, qui font de la bataille contre le communisme la tâche historique de notre génération.

GEORGES ALBERTINI.

L'affaire Tito

Quand se produisit ce qu'on a appelé le « schisme yougoslave », bien des publicistes (sur-tout parmi ceux qui commençait à se rendre compte de la monstruosité du stalinisme et cherchaient un communisme qu'il serait plus honorable de servir) présentèrent ce schisme comme une rupture voulue par Tito. D'autres, convaincus encore de l'omnipotence stalinienne, annoncèrent l'attaque imminente de la Yougoslavie par les forces soviétiques.

Nous n'avons cédé ni à l'une ni à l'autre de ces illusions. Nous n'avons pas cru à la guerre parce que nous professons que les dirigeants soviétiques ne pousseront jamais leur chantage et leurs menaces jusqu'à la guerre générale (voir l'éditorial de ce bulletin). Nous n'avons pas non plus chanté les louanges de Tito et du titisme. Nous avons été les seuls en France à publier la correspondance échangée entre Tito et les dirigeants soviétiques avant la rupture (notre n° 10-11, septembre 1949) et nous écrivions, dans la notice introductive : « *Staline révèle son impuissance devant un dissident qui s'insurge et Tito dévoile la faiblesse du pseudo-colosse qui faisait trembler le monde... Le Staline balkanique de petit format, aussi dépourvu de scrupules et d'idéologie que son modèle, animé de sa seule volonté de puissance mais agissant en parfaite connaissance de cause, a rendu au*

monde le service de réfuter pragmatiquement l'aberration collective courante qui confond la taille et la force, la grosseur et la grandeur, les données quantitatives et les valeurs qualitatives, et qui fait cas du nombre plus que de l'intelligence. »

Ces lettres, que d'autres témoignages vinrent confirmer, ainsi que la politique suivie au lendemain de son « excommunication » par le dictateur yougoslave, montraient que Tito avait fait tout ce qu'il avait pu, sauf accepter de disparaître, pour maintenir son parti, son pays et lui-même dans le « camp du socialisme », dans l'orbite de l'Union soviétique.

Depuis, nous n'avons jamais ignoré ce qu'avaient apporté, malgré eux, à la cause de la liberté, les communistes yougoslaves dont l'exemple a introduit un certain ferment de discordance dans le monde soviétique. Mais nous n'avons pas caché non plus que le « neutralisme positif » dont ils se sont faits les champions avaient semé de dangereuses confusions dans l'opinion du monde libre. Et nous n'avons pas cessé de montrer que le « communisme yougoslave », si « communisme yougoslave » il y a, ne méritait aucunement les éloges qu'on lui accorde de certains côtés pour son originalité ou sa réussite.

La stratégie anticolonialiste de l'U.R.S.S.

Nul ne peut plus nier que le communisme international ne fasse porter l'essentiel de son effort de conquête sur les pays sous-développés, coloniaux, semi-coloniaux, ou récemment indépendants. Cette conception stratégique ne date pas d'aujourd'hui, mais elle a pris ces dernières années une importance primordiale.

Nous avons analysé cette stratégie (« *L'Inter-*

nationale communiste et la stratégie anticolonialiste », B.E.I.P.I., n° 117, 16-31 octobre 1954), et il suffit d'un coup d'œil sur nos tables des matières pour se rendre compte que nous avons consacré une multitude d'articles et de notes, bien avant tout le monde, à cet aspect de l'expansion communiste. Nous espérons publier bientôt un tableau du communisme en Afrique.

Le Parti communiste et la classe ouvrière

C'est une des idées les plus répandues que le Parti communiste est vraiment le parti de la classe ouvrière, et que les ouvriers vont naturellement vers lui ou vers ses organisations de masse dès qu'ils prennent part consciemment à l'action politique ou syndicale. Cette légende est si fortement ancrée dans certains esprits et elle est, pour les « progressistes » de toutes sortes, une telle justification de leurs complaisances à l'égard du P.C.F. que nous avons vu des journalistes du *Monde* cacher à leurs lecteurs les données numériques d'origine communiste qui infirmaient cette légende (B.E.I.P.I., n° 115, 16-30 septembre 1954).

Nous avons montré au contraire :

— Que, malgré des efforts constants pour en maintenir le caractère prolétarien, les effectifs du P.C.F. présentaient une composition sociale assez petite-bourgeoise, qu'on peut représenter ainsi :

Ouvriers d'industrie	38 %
S.N.C.F., P.T.T., E.D.F.....	10 %

Ouvriers agricoles	3 %
Autres salariés	12 %
Non-salariés (sauf paysans)..	30 %
Paysans exploitants	7 %

(B.E.I.P.I., n° 126, 1^{er}-15 avril 1955)

— Que l'influence électorale du P.C.F. ne s'exerçait que sur une portion restreinte de la classe ouvrière (« *En acceptant l'hypothèse la plus favorable au Parti communiste, à savoir que tous ses électeurs appartiennent à la classe ouvrière, sur cinq électeurs ouvriers, trois ne donnent pas leur voix aux candidats communistes* », *Est & Ouest*, n° 144, 16-31 janvier 1956).

— Que la C.G.T., principale organisation de masse du Parti communiste, n'a pas cessé de perdre des adhérents, passant, selon les données de son bureau confédéral, de 4.079.257 adhérents en 1948 à 2.342.051 en 1953 (*Est & Ouest*, n° 143, 1^{er}-15 janvier 1956), et à 1.238.498 en 1956 (*id.*, n° 177, 1^{er}-15 juillet 1957).

Contre l'exploitation des pouvoirs municipaux par les communistes

Jamais, l'utilisation que font les militants communistes, sous la direction du Parti, des pouvoirs municipaux quand ils détiennent la majorité dans une commune n'avait fait l'objet d'une étude systématique, ni même d'une observation attentive.

Notre association a entrepris cette étude dès 1953. Voir « *La doctrine municipale du communisme* », B.E.I.P.I., n° 87, 16-30 avril 1953; « *Le rôle des ressources municipales dans l'action communiste* », n° 86, 1^{er}-15 avril 1953; « *Comment les communistes essaient de s'emparer de*

l'Association des Maires de France », *id.*, n° 119, 16-30 novembre 1954; « *Une nouvelle arme de la propagande soviétique : le jumelage des villes françaises et soviétiques* », *Est & Ouest*, n° 156, 16-31 juillet 1956.

[D'autre part, c'est à partir des travaux de notre association qu'ont été publiées, en 1953, par le Centre d'Archives et de Documentation, six brochures sur « *les municipalités françaises*

soviétisées »; « *Comment les communistes manipulent les budgets municipaux* »; « *Le mensonge organisé des « réalisations » communistes* »; « *La propagande communiste financée par les budgets municipaux* »; « *La dictature communiste supprime la démocratie municipale* »; « *Le personnel et le matériel des mairies au service du Parti* »; « *La fabrique des enfants rouges* ».]

Contre la pénétration communiste dans l'enseignement public

Le libéralisme traditionnel de l'Université française la laisse désarmée devant la colonisation communiste, et rend difficile la lutte contre cette colonisation, car ceux qui la mènent paraissent s'en prendre à une idée, alors qu'ils dénoncent une entreprise qui tend très exactement à étouffer toute liberté de pensée dans l'enseignement, à quelques degrés que ce soit.

C'est l'enseignement primaire qui a été le plus profondément pénétré par les infiltrations communistes, dont nous avons démonté le mécanisme dans plusieurs études : « *La pénétration communiste dans l'enseignement primaire : L'École et la Nation* », *B.E.I.P.I.*, n° 81, 16-31 janvier 1953; « *Les journées d'études des instituteurs communistes* », *id.*, n° 98, 16-30 novembre 1953; « *Les communistes et les instituteurs* », *id.*, n° 99, 1^{er}-15 décembre 1953; « *Comment les instituteurs communistes doivent enseigner la morale* », *id.*, n° 106, 16-31 mars 1954; « *Ce qu'enseignent les instituteurs communistes français* », *id.*, n° 141, 1^{er}-15 décembre 1955; « *Le Parti communiste contre la laïcité* », supplément au *B.E.I.P.I.*, 1^{er}-15 décembre 1955.

Nous avons poursuivi le même travail en ce qui concerne l'enseignement technique : « *L'activité communiste dans l'enseignement* », *B.E.I.P.I.*, n° 116, 1^{er}-15 octobre 1954; « *L'influence communiste dans l'enseignement technique* », *id.*,

n° 157, 1^{er}-15 août 1956; « *Offensives unitaires d'inspiration communiste dans l'enseignement technique* », *id.*, n° 184, 1^{er}-15 décembre 1957; « *Une tentative d'imprégnation communiste dans l'enseignement technique* », *id.*, n° 208, 16-31 janvier 1959.

L'enseignement secondaire a résisté plus longtemps à la pénétration communiste, mais il a été atteint à son tour (« *La propagande et le recrutement communistes dans les lycées* », *id.*, n° 91, 16-30 juin 1953).

L'enseignement supérieur a été, depuis la guerre, un terrain de prédilection de la propagande communiste, qu'il s'agisse des maîtres ou des étudiants (« *L'affaire de l'École Normale d'Administration* », *id.*, n° 96, 16-31 octobre 1953; « *La propagande communiste dans les Facultés* », *id.*, n° 102, 16-31 janvier 1954; « *L'action communiste à l'Université de Strasbourg* », *id.*, n° 116, 1^{er}-15 octobre 1954; « *Nouvelle tactique communiste dans le monde étudiant international* », *id.*, n° 139, 1^{er}-15 novembre 1955; « *Le second congrès de l'Union des Étudiants communistes de France* », *id.*, n° 193, 16-30 avril 1958; « *Les manœuvres du P.C.F. dans l'Université ne l'ont pas sorti de son isolement* », *id.*, n° 200, 16-30 septembre 1958; « *A propos du Comité National Universitaire : un incident révélateur* », *id.*, n° 201, 1^{er}-15 octobre 1958).

Contre les complaisances du progressisme chrétien envers le communisme

Nul sujet n'est d'abord plus délicat que celui qui a rapport à la religion. On risque toujours de blesser des convictions éminemment respectables, de heurter des susceptibilités légitimes.

Il n'était pourtant pas possible de laisser sans rien dire les communistes eux-mêmes ou certains de leurs auxiliaires (conscients ou non) faire pénétrer dans les rangs des chrétiens, en les déguisant, des mots d'ordre, des consignes politiques qui ne pouvaient que servir le communisme, pourtant dénoncé par Pie XI comme « *intrinsèquement pervers* ».

C'est pourquoi, avec infiniment de mesure et de précautions, nous avons analysé « *la pénétration communiste chez les catholiques français* »

(*B.E.I.P.I.*, n° 63, 1^{er}-15 mars 1952), étude complétée par de « *nouvelles précisions* » sur le même thème (*id.*, n° 67, 16-31 mai 1952), et nous avons dénoncé « *l'action communiste contre les prêtres ouvriers* », dont nous montrions que certains étaient déjà tombés dans le piège que le P.C.F. leur tendait (*id.*, n° 65, 1^{er}-15 avril 1952).

Malgré l'extrême modération à laquelle nous nous étions contraints, ces études nous valurent les plus haineuses attaques, notamment de la part du *Monde*. Mais les mesures que, dans les années qui suivirent, les autorités religieuses furent amenées à prendre dans divers domaines, vinrent prouver qu'à quelques détails près, peut-être, nous ne nous étions pas trompés.

Contre le neutralisme pro-soviétique du « Monde »

Le *Monde* est, dans ce pays, le journal qui dispose de l'audience politique la plus large. Tous ceux qui suivent la vie politique ne peuvent pas ne pas le lire, et c'est déjà, pour ceux qui le dirigent, un atout extraordinaire. De plus, pendant toute la IV^e République, par suite d'affinités profondes de pensée entre ses rédacteurs et le personnel politique d'alors, le *Monde* a été en quelque sorte le mentor du régime, sa conscience. Quand les gouvernants s'écartaient de la ligne que traçait le grave journal du soir, ils en éprouvaient presque tous de la gêne et comme du remords. Aucun ne restait insensible à ses suggestions, à ses critiques, à ses rappels à l'ordre.

Or, il se trouve que le *Monde*, sans doute par suite de l'influence exercée de son vivant et *post mortem* par Edouard Bénéš sur son directeur, M. H. Beuve-Méry, alias Sirius, a joué longtemps de rôle d'un « *auxiliaire du communisme* ». Tel était le titre d'une brochure publiée en supplément du *B.E.I.P.I.* (16-31 octobre 1952) et représentant plusieurs études déjà parues dans ce bulletin. Nul ne saurait dire quelle était la part de la conscience et celle de l'inconscient dans ce rôle : on ne connaît pas les cœurs. Mais quelques lignes directrices parfaitement conscientes conduisaient inévitablement le *Monde* à servir, quoi qu'en eussent ses rédacteurs, la propagande du communisme international, par exemple cette

affirmation : « *L'heure slave a sonné à l'horloge de l'histoire. Seuls le déploreront ou s'en inquiéteront ceux qui, consciemment ou non, font le jeu de l'Allemagne* » (17 avril 1945), ou encore l'acceptation sans critique de la légende qui fait du Parti communiste le parti de la classe ouvrière, son représentant légitime, ou enfin une complaisance à l'égard des dirigeants soviétiques qui allait jusqu'à faire écrire à l'un de ses rédacteurs : « *S'il est vrai que Staline, à mesure qu'il vieillit, représente l'élément modéré et conciliateur du Politburo et qu'il tient de plus en plus à la paix pour souvegarder son œuvre révolutionnaire, le monde occidental peut s'associer au vœu de millions d'hommes qui, partout, lui souhaitent de vivre encore beaucoup d'années* » (22 décembre 1951).

Pendant des années, dans son « *Memento de la guerre froide* », le B.E.I.P.I. a publié des centaines d'extraits du *Monde* qui témoignaient de

l'étrange inclination du journal. C'est ainsi qu'y fut dénoncé le célèbre « faux Fechteler », emprunté par M. Beuve-Méry pour les besoins de sa politique à une officine dont il aurait dû se méfier, si le désir de jeter le trouble dans les esprits ne lui avait pas retiré toute prudence (B.E.I.P.I., n° 68, 16-31 mai 1952; n° 69, 1^{er}-15 juin 1952, et n° 71, 1^{er}-15 juillet 1952).

On ne trouve plus avec la même abondance qu'autrefois dans le *Monde* de ces informations unilatérales, de ces jugements curieusement ambigus qui, toujours, en définitive, servaient la politique soviétique. Peut-être la réprobation quasi universelle qui a fini par l'entourer a-t-elle enseigné la prudence à ceux qui le dirigent? Peut-être sont-ils, dans une certaine mesure, devenus plus lucides. Le rapport secret de Khrouchtchev, la révolution hongroise ont ouvert bien des yeux. Peut-être l'âge venant, M. Beuve-Méry, s'engage-t-il sur la voie d'un scepticisme désabusé.

Fausseurs démasqués

Dès 1951, nous mettions en garde nos lecteurs contre « *les faux documents, les faux mémoires, les fausses confidences* » qui pullulaient sur le marché, et nous désignions tout spécialement trois ouvrages : « *Ma carrière à l'état-major soviétique* », par Ivan Krylov, « *J'ai choisi la puissance* », du général Vlassov, et « *Les maréchaux soviétiques vous parlent* », par Cyrille Kalinov (B.E.I.P.I., n° 57, 1^{er}-15 décembre 1951).

A cette première série, nous ajoutons d'autres pièces, dans notre n° 88, du 1^{er}-15 mai 1953 : « *Mon oncle Joseph* », de Budu Svanidzé, les « *Mémoires* » de Litvinov, mis en circulation fin 1952, un « *Testament* » de Staline, « *J'étais le confident de Malenkov* », par Ilja Morin, et d'autres faux de moindre ampleur. Nous indiquons que « *l'abondance de cette production et la célérité de sa mise à jour selon les exigences de l'actualité dénotent un travail d'équipe* », et nous nommions l'animateur de cette équipe, M. Grégoire Bessedovski.

On devait voir paraître par la suite, sortis de la même cuisine et aussitôt dénoncés par nos soins, les révélations d'un prétendu parent de Béria, « *David Ivan Béria* » (n° 106, 16-31 mars 1954), un second ouvrage de « *Budu Svanidzé* » : « *En parlant avec Staline* » (id., n° 121, 16-31 décembre 1954), suivi d'un troisième, paru à

Londres : « *Georguy Malenkov* » et d'une série d'articles, toujours signés Budu Svanidzé : « *Qui est Khrouchtchev?* » (id., n° 128, 1^{er}-15 avril 1955), puis, sous la signature d'un prétendu « *A.M. Biew* », « *Kapitza, père de la bombe atomique russe* » (id., n° 151, 1^{er}-15 mai 1956), etc.

Entre temps, nous avons achevé de révéler la source de tous ces faux, en rapportant les propos tenus par M. Bessedovski lui-même à une personnalité très connue de l'émigration polonaise, M. R. Wraga : « *Cher Monsieur, moi, j'écris des livres pour les idiots. Est-ce que vous vous imaginez que si, dans ce que vous appelez des apocryphes, en citant Kaganovitch, Joukov, Mikolain ou Boulganine, je m'efforçais de rendre de manière fidèle, le sens et la forme de leurs discours, quelqu'un lirait mon livre en Occident? ... Mais lorsque je montre Staline ou Molotov en pyjama, lorsque je raconte sur eux des anecdotes aussi salées que possible, peu importe qu'elles soient vraies ou inventées — soyez assuré que non seulement tous les intellectuels me liront, mais encore que le plus grand homme d'Etat capitaliste, en route pour une conférence de paix, prendra mon livre avant de s'endormir dans son wagon-lit... Allah a donné aux gens stupides de l'argent pour que les gens intelligents puissent vivre à leur aise* » (id., n° 139, 1^{er}-15 novembre 1955).

L'antisémitisme soviétique

Baptisé démocrate par la propagande de guerre et la crédulité universelle, Staline et ses disciples ne pouvaient pas, paraît-il, donner dans l'antisémitisme. Or, de cet antisémitisme, il a bien fallu convenir, puisqu'on en a vu des manifestations éclatantes, comme par exemple quelques mois avant la mort de Staline le prétendu complot des médecins, dont, comme par hasard, les victimes étaient des juifs.

Dès mai 1951, notre ami Gédéon Haganov publiait sur ce sujet une brochure importante : « *Le communisme et les « juifs »*, et nous devons reprendre le même thème, vu sous d'autres aspects, dans le supplément du n° 61, 1^{er}-15 février 1952, du B.E.I.P.I. : « *150.000 juifs polonais*

ont témoigné sur l'U.R.S.S. » ; « *L'épuration en Tchécoslovaquie et l'antisémitisme* ».

Nous avons publié sur ce sujet, en février 1953, une autre brochure : « *Staline contre Israël* », qui commençait ainsi : « *Depuis cinq ans, l'antisémitisme bat son plein en U.R.S.S. Non pas un antisémitisme élémentaire ou spontané, mais un antisémitisme officiel, un antisémitisme de commande.* »

Les successeurs de Staline n'ont pas, sur la question, des vues très différentes des siennes : ils en ont donné, depuis sa mort, différentes preuves (« *Khrouchtchev et les juifs* », n° 195, 16-31 mai 1958).

L'U.R.S.S. et l'Islam

L'Union soviétique s'est présentée depuis toujours, elle se présente plus que jamais comme la protectrice des peuples islamiques. D'autre part, bien des Occidentaux ont présenté l'Islam

comme une barrière infranchissable pour le communisme.

De ces deux légendes, nous avons fait justice de longue date, par exemple en publiant les pre-

La situation du mouvement communiste international en 1958

A L'HEURE actuelle, il existe des partis communistes et ouvriers dans 83 pays, et ils groupent dans leurs rangs plus de 33 millions de personnes, a déclaré Khrouchtchev dans son rapport au XXI^e Congrès du Parti communiste soviétique, et, non sans raison, il a salué comme une « immense victoire », le recrutement d'une telle masse de militants, la constitution d'un aussi grand nombre de partis.

A la vérité, ces données numériques sont par certains côtés assez suspectes. Ne parlons même pas du gonflement mensonger des effectifs de certains partis (le P.C. français est du nombre). Il est assez curieux de comparer cette déclaration de Khrouchtchev à l'état des forces communistes mondiales publié en juillet 1957 dans le premier numéro de la revue : « *Questions de l'histoire du P.C. de l'U.R.S.S.* », et reproduit peu après dans la *Vie du Parti*. On dénombrait alors 76 partis, 7 de moins qu'aujourd'hui, et le nombre global de leurs adhérents s'élevait déjà à 33 millions.

Assurément, les sept nouveaux partis reconnus par Moscou comptent si peu de membres que leur entrée au sein de l'Internationale communiste n'a apporté que des variations insignifiantes aux effectifs globaux de celle-ci. Mais entre temps, d'autres partis, et tout d'abord ceux

d'Union soviétique et de Chine, ont fait des adhésions massives. Selon le même rapport de Khrouchtchev, le P.C. de l'U.R.S.S. compte « plus de 8.239.000 membres et stagiaires, soit 1.029.000 de plus qu'au moment du XX^e Congrès ». Et le Parti communiste chinois, qui, à son congrès de septembre 1956, annonçait 10.730.000 adhérents, était donné comme fort de 12 millions de membres en 1957, selon la revue plus haut citée, et à la fin de 1958, des déclarations officielles venues de Pékin faisaient état d'un nouveau renforcement numérique du P.C. chinois.

Une croissance poursuivie à un tel rythme dans ces deux pays devrait se manifester de façon sensible sur les effectifs globaux, puisqu'à eux seuls, les partis d'U.R.S.S. et de Chine, qui dépassent ensemble 20 millions d'adhérents, forment plus de 60 % de ces effectifs.

Le nombre de 33 millions semble donc avancé un peu à la légère et il traduit un ordre de grandeur plus qu'une réalité très précise.

Selon les données fournies en 1957, les partis des pays socialistes (les 12 du bloc soviétique, plus la Ligue des communistes yougoslaves) comprenaient 28 millions de membres, soit 85 % du total.

Les 63 partis communistes du monde libre

miers le récit de « *la suppression de deux peuples musulmans* » soviétiques, les Tchetchènes et les Ingouches (*B.E.I.P.I.*, supplément du n° 94, 16-30 septembre 1953), suivi de « *Comment les bolcheviks ont tenu les promesses faites aux*

Musulmans ». Et nous avons fait paraître à diverses reprises des études sur l'Ouzbékistan, le Kazakstan, etc. Voir aussi, à une date récente : « *L'U.R.S.S., amie de l'Islam* » (n° 186, 1^{er}-15 janvier 1958).

La faillite de l'agriculture soviétique

Ce fut, vers 1952, dans certains milieux de la presse et de la science économique, une idée répandue que l'abondance des récoltes allait bientôt permettre aux dirigeants soviétiques d'instaurer « le pain gratuit » (voir *Est & Ouest*, n° 109, 1^{er}-15 mai 1954 : *L'U.R.S.S. sans visa*). Et, bien entendu, si le blé était abondant, la viande et les produits laitiers l'étaient aussi.

Nous n'avons pas cessé de nous élever contre ces descriptions idylliques de la réalité soviétique. Dans notre numéro 69 (1^{er}-15 juin 1952), nous caractérisions comme suit la situation en matière de production céréalière :

« *La récolte des cinq dernières années s'établit donc au même niveau qu'à la veille de la guerre... En tenant compte de l'extension du territoire et de l'accroissement de la population, on constate que la production des cinq dernières années (1947-1951) est de 15 à 20 % inférieure à celle d'avant guerre.* »

Or, dans son discours du 15 décembre 1958, devant le Comité central du P.C. soviétique, Khrouchtchev déclarait :

« *La quantité des céréales commercialisées était au dernier point insuffisante. Il y eut des difficultés de ravitaillement même dans les grandes villes [en 1953]... De fait, quant à la production céréalière, le pays se trouva pendant une longue période au niveau de la Russie d'avant la révolution... Savaient-ils que le pays*

manquait de pain, ceux qui avaient la charge de l'agriculture, notamment le camarade Malenkov? »

Même remarque en ce qui concerne l'élevage. Dans notre numéro 7 (16-30 juin 1949), nous avons souligné le caractère catastrophique de la situation que prétendait rétablir le plan triennal publié au mois d'avril précédent : « *Les chiffres qu'on se propose d'atteindre en 1950 (mais le seront-ils?) seront inférieurs de 5 % aux effectifs squelettiques de 1916 pour les ovins, et ils ne les dépasseront que de 11 % pour les bovins et de 28 % pour les porcins* », et dans notre numéro 46 (1^{er}-15 mai 1951), nous annoncions la faillite du plan : « *On est d'ores et déjà en droit d'affirmer que ce plan, comme les autres, ne sera pas réalisé... Nous attendrons longtemps des chiffres précis quant aux effectifs du cheptel, et les consommateurs russes attendront, plus impatiemment que nous Occidentaux, de trouver de la viande en quantité normale.* »

En septembre 1953, Khrouchtchev, dans le premier de ses rapports à sensation, produisait des chiffres qui plaçaient le cheptel de cette année-là à un niveau inférieur à celui de 1916, et, le 15 décembre 1958, il affirmait : « *Le sort de ce plan (le plan triennal de 1949 pour le relèvement de l'élevage collectif) ne fut pas brillant. Il n'a pas été réalisé, et la situation de l'élevage a continué d'empirer.* »

Nous l'avions écrit avant lui.

comprenaient alors 5 millions de membres. Selon Khrouchtchev, le P.C. italien aurait 2 millions d'adhérents, le P.C. français 500.000, le P.C. indonésien 1.500.000 et le P.C. indien presque 300.000 membres.

Dans ces conditions, il resterait 700.000 membres pour les 66 partis autres que ceux déjà nommés.

Le moins qu'on en puisse dire, c'est que ce ne sont pas des partis de masse.

Relations avec Moscou

Cette constatation ruine l'essentiel de l'argumentation que Khrouchtchev a essayé d'opposer à « l'allégation fallacieuse suivant laquelle le mouvement communiste serait l'œuvre de la main de Moscou et les partis communistes et ouvriers dépendraient du Parti communiste de l'Union soviétique ».

A la première de ces critiques, Khrouchtchev a prétendu répondre en assurant qu'« il est absurde de croire possible d'organiser de l'extérieur, dans tel ou tel pays, un parti politique de la classe ouvrière qui groupe souvent des centaines de milliers et parfois des millions de membres ». C'est alors qu'il a donné les effectifs des partis communistes d'Italie, de France, d'Indonésie et de l'Inde. Mais si l'argument valait pour ces partis-là, il ne vaudrait pas pour autant pour les 66 autres dont un grand nombre ne comptent pas 5.000 adhérents.

Cela permet de juger à sa valeur la sociologie de M. Khrouchtchev : « Si les partis communistes ont surgi », a-t-il dit, « ce n'est pas parce qu'un centre quelconque les a « implantés » dans tous les pays. De tels miracles ne se produisent pas dans la nature. L'histoire de l'évolution de la société témoigne que les partis marxistes naissent au fur et à mesure que la classe ouvrière apparaît et grandit. Le mouvement communiste est né d'une nécessité objective, il est engendré par les conditions même de la vie de la classe ouvrière. »

En invoquant ces généralités d'ailleurs fort contestables, Khrouchtchev ne peut pas ignorer qu'il dit des balivernes : car il sait pertinemment par exemple que les communistes français et les services des ambassades communistes en France recrutent par tous les moyens des étudiants africains, et les envoient recevoir à Prague ou à Moscou une formation communiste qui ne devra rien « aux conditions de vie de la classe ouvrière » dans les pays où ils seront à leur retour chargés de constituer des partis communistes.

Khrouchtchev emporte encore moins la conviction, s'il se peut, quand il essaie de réfuter « les révisionnistes yougoslaves » qui accusent le P.C. soviétique d'« hégémonisme » à l'égard des autres partis.

« On dit, a-t-il déclaré, que la « dépendance » des partis communistes et ouvriers vis-à-vis de Moscou serait confirmée par les déclarations selon lesquelles le P.C.U.S. se trouve à la tête du mouvement communiste international. On se réfère pour cela au passage connu de la Déclaration de la Conférence de Moscou qui indique que « l'Union soviétique est à la tête du camp des Etats socialistes. »

Cette formule parle en effet fort clair, et, en définitive, malgré ses dénégations, Khrouchtchev n'a fait que la confirmer : « Nous avons créé un Etat puissant qui est le rempart de tous les pays socialistes et du mouvement communiste mondial. Nous exprimons notre gratitude sincère aux partis frères pour cette reconnaissance du rôle

historique de l'U.R.S.S. et du P.C.U.S... Chaque parti communiste est responsable... devant tout le mouvement ouvrier et communiste international... Nous avons toujours été d'avis que l'on ne peut pas se retirer chacun dans son « appartement » national, s'enfermer chacun dans sa « coquille ». Nous estimons nécessaire le renforcement maximum de la puissance du camp socialiste, la consolidation constante de l'unité du mouvement communiste international. Se soucier de la cohésion et de la fermeté de nos rangs est le devoir international suprême de chaque parti communiste. Le succès de la cause nationale de la classe ouvrière est inconcevable sans la solidarité internationale de tous ses détachements. »

La formule dont on usait jadis voulait que la fidélité à l'égard de l'Union soviétique et de son parti communiste fut la pierre de touche de l'internationalisme prolétarien. Khrouchtchev n'a pas dit autre chose. Car, si le devoir suprême de chaque parti communiste est de maintenir la cohésion du mouvement communiste international, le Parti communiste français se doit d'approuver et de défendre la politique du P.C. de l'U.R.S.S., celle donc de l'U.R.S.S., sur laquelle il n'a bien entendu aucun moyen (et d'ailleurs pas la moindre velléité) d'influer.

La hiérarchie des partis

L'ordre dans lequel ont été énoncé les partis frères représentés au congrès n'est pas indifférent.

Il en a été fait trois groupes.

D'abord, les partis des pays socialistes, qui ont été énumérés ainsi : Chine, Pologne, Tchécoslovaquie, Allemagne de l'Est, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Albanie, Viet-Nam Nord, Corée du Nord, Mongolie.

Seconde série : les partis du monde libre qui ont une existence légale ou présentent une certaine importance. Ce sont les suivants :

Italie, France, Indonésie, Inde, Finlande, Grande-Bretagne, Allemagne occidentale, Espagne, Etats-Unis, Autriche, Japon.

Argentine, Uruguay, Chili, Venezuela, Mexique, Equateur, Australie, Syrie, Canada, Colombie, Bolivie, Nouvelle-Zélande, Maroc, Tunisie, Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Ceylan, Belgique, Suisse, Islande, Israël.

Nous avons scindé en deux cette énumération pour faire ressortir l'existence de deux groupes privilégiés. Les quatre partis cités en tête du premier sont les plus grands du monde libre. D'où leur place. On remarquera que pour la première fois, le P.C. italien est placé avant le P.C. français. Il est possible également que la présence, à leur suite, du parti finlandais, ne soit pas due au hasard : il a joué un grand rôle, les mois derniers, dans l'action du communisme international.

En tête du second groupe vient le Parti communiste argentin, suivi par cinq autres P.C. de l'Amérique latine. Or, le P.C. argentin est vraiment le chef de file du mouvement communiste dans cette partie du nouveau continent.

Troisième série : celle des partis dont on ne nomme pas les délégués, soit parce qu'ils représentent des organisations clandestines, soit parce que ces organisations sont de si mince importance qu'elles ne méritent pas plus d'honneur.

Ce sont les partis d'Irak (qui n'est certainement pas nommé en tête par hasard), d'Algérie, Grèce, Turquie, Iran, Luxembourg, Portugal, Birmanie, Brésil, Guatemala, Honduras, Saint-Domingue, Jordanie, Costa-Rica, Liban, Malaisie,

Panama, Paraguay, Pérou, Salvador, Soudan, Irlande « *et autres pays* ».

Y compris celui de l'U.R.S.S., soixante-huit partis ont été nommés. Il en reste donc quinze dont l'identité n'est pas révélée avec précision. Nous avons essayé d'en dresser la liste; on les trouvera donc dans le long recensement qui va suivre. Il se peut que nous ayons noté des organisations qui ne sont pas reconnues par Moscou car les partis communistes ont beau être, selon Khrouchtchev, des créations spontanées des classes ouvrières, il faut encore qu'ils soient reconnus par Moscou — on devine selon quel

critère — pour être admis dans le mouvement communiste international.

Trois partis étaient représentés à la Conférence de Moscou de novembre 1957, et ne se retrouvent pas dans la liste rapportée plus haut : ceux de Cuba, de San-Marin et de Thaïlande.

Six figurent dans cette liste, et n'étaient pas représentés à Moscou en 1957 : ceux de Birmanie, d'Irlande, d'Islande, de Salvador et du Soudan.

LE MONDE SOVIÉTIQUE

EN 1948, par la faute de Staline, le vaste appareil politique et policier que forme l'ensemble des partis communistes du monde soviétique a connu une dislocation partielle. Un membre a été séparé de ce corps : l'Union des communistes yougoslaves. En 1955 et 1956, les héritiers de Staline ont essayé de faire rentrer au bercail ceux qu'il avait contraints d'en sortir, et ils ont fait pour cela d'importantes concessions, dans lesquelles on peut voir, pour une part, l'origine des événements qui secouèrent la Pologne et la Hongrie à l'automne de 1956.

L'année d'après, l'Union des communistes yougoslaves était représentée à la Conférence de Moscou qui réunit, à l'occasion du quarantième anniversaire de la Révolution russe, les délégations des partis communistes du monde entier. La réconciliation semblait faite. En fait, une nouvelle rupture s'accomplissait. Les Yougoslaves refusèrent de signer la résolution adoptée par les partis communistes des pays « socialistes » parce que l'hégémonie de l'Union soviétique et de son Parti communiste y était reconnue.

Au XXI^e Congrès, le « révisionnisme » yougoslave a été l'objet des attaques de tous. Khrouchtchev a déclaré que l'U.R.S.S. continuerait à coopérer avec la Yougoslavie, mais que, en ce qui concernait les rapports entre les partis, tout dépendrait de la Ligue des communistes de Yougoslavie. « Ses dirigeants se sont isolés eux-mêmes du mouvement communiste international. Aussi est-ce à la Ligue d'amorcer un rapprochement avec les partis communistes sur la base du marxisme-léninisme. »

Des craquements se sont-ils fait entendre dans l'immense réseau des partis communistes du monde soviétique? Certains parlent de difficultés entre les communistes de Chine et ceux de l'Union soviétique. Naguère les communistes chinois leur apparaissaient comme des modérés, plus chinois peut-être que communistes. Aujourd'hui, c'est à Pékin que l'on défendrait la plus sévère orthodoxie et que l'on se montrerait intransigeant sur la doctrine. On va jusqu'à ajouter que certains partis des démocraties populaires se rangeraient derrière le Parti chinois tandis que les autres appuieraient le P.C. soviétique.

Ce sont là des hypothèses, dont le moins qu'on puisse dire est que ceux qui les forgent accordent assurément trop d'importance (dans le présent tout au moins) aux quelques faits sur lesquels ils s'appuient. Khrouchtchev était assurément beaucoup plus proche de la vérité quand, au XXI^e Congrès, il déclarait :

« Les révisionnistes yougoslaves s'en prennent aujourd'hui surtout à la République populaire de Chine, et font état de prétendues divergences entre le Parti communiste de l'Union soviétique et le Parti communiste de Chine. Leurs espérances illusoirement sont vouées à l'échec. Nous sommes en tous points parfaitement d'accord avec le Parti communiste de Chine, quoique ses méthodes d'édification du socialisme diffèrent sensiblement des nôtres. Nous savons que la Chine a ses particularités en ce qui concerne son développement historique, le nombre de ses habitants, le niveau de sa production, sa culture nationale. C'est pourquoi il serait erroné de négliger ces particularités et de copier ce qui est bien pour un pays et qui n'arrange nullement un autre.

« Pourquoi n'avons-nous pas de divergence avec le Parti communiste de Chine? Parce que l'attitude de classe et la conception de classe de nos deux partis sont identiques. Le Parti communiste de Chine se tient fermement sur les positions de classe marxiste-léniniste. Il lutte contre les impérialistes, les exploités; il lutte pour réorganiser la vie sur des bases socialistes; il observe le principe de la solidarité prolétarienne internationale; il s'inspire de la théorie marxiste-léniniste...

« Le Parti communiste de l'Union soviétique et le Parti communiste de Chine font tout pour renforcer l'amitié des deux grands pays socialistes. »

Ce n'est peut-être pas là un tableau exact de la réalité, encore que Khrouchtchev ait fait allusion à « ces différences de méthode dans l'édification du socialisme » auxquelles on a sans doute accordé trop d'importance. Mais, aussi bien pour la connaissance que pour l'action, tout conseille de poser comme un fait premier et fondamental la « solidarité » du P.C. de l'U.R.S.S. et de celui de Chine.

Albanie.

Le parti fut fondé en novembre 1941 et s'empara du pouvoir en automne 1944.

Premier secrétaire : Enver Hodja.

Effectifs : en juillet 1957 : environ 50.000 membres et membres-candidats.

Allemagne Orientale.

Le Parti socialiste unitaire fut fondé en 1946, au moment où les communistes, sous la surveillance des occupants soviétiques, gouvernaient déjà le pays.

Premier secrétaire : W. Ulbricht.

Effectifs : en 1956 : 1.280.000 membres et 147.000 membres-candidats.

(Voir *Est & Ouest* : « *La composition des organes directeurs du S.E.D.* », n° 201, 1-10-58.)

Bulgarie.

Le parti fut fondé en 1919. Il s'empara du pouvoir après l'entrée des troupes soviétiques en 1944.

Premier secrétaire : Todor Jivkov.

Effectifs : en juin 1958 : 467.545 membres et 16.709 candidats.

(Voir *Est & Ouest* : « *Le VII^e Congrès du P.C. bulgare* », n° 199, 15-7-58.)

Chine.

Le parti fut fondé en 1921. Il est au pouvoir depuis 1949.

Président du parti : Mao Tsé-toung.

Secrétaire général : Teng Siao-ping.

Effectifs : en octobre 1957 : 12.720.000 membres et candidats.

(Voir *Est & Ouest* : « *Les organes centraux du P.C. chinois après la 2^e session du VIII^e Congrès* », n° 198, 1-7-58.)

Corée du Nord.

Le P.C. fut fondé en avril 1925, mais dissout par la décision du Komintern en juin 1928. Il fut reconstitué plus tard sous le nom de Parti ouvrier et devint maître du nord du pays à la suite du partage de la Corée sur le 38^e parallèle.

Président du Parti : Kim Ir Sem.

Effectifs : en janvier 1956 : 1.164.945 membres et candidats.

Hongrie.

Le parti fut fondé en novembre 1918. Il gouverna pour la première fois le pays en 1919, pendant cent jours ; la deuxième fois, après l'entrée des troupes soviétiques à la fin de la dernière guerre, et la troisième fois depuis novembre 1956, de nouveau à la suite de l'intervention des troupes soviétiques.

Premier secrétaire : Janos Kadar.

Effectifs : en novembre 1957 : 380.000 membres.

(*Est & Ouest* : « *Le peuple hongrois contre le communisme* », numéro spécial, octobre 1957.)

Mongolie Extérieure.

Le Parti populaire révolutionnaire, fondé en 1921, fut le premier parti communiste étranger installé au pouvoir par l'intervention de l'armée soviétique.

Premier secrétaire : D. Damba.

Effectifs : en mars 1958 : 42.900 membres et candidats.

Pologne.

Le parti fut fondé en décembre 1918. Il est arrivé au pouvoir après l'entrée des troupes soviétiques en 1944.

Premier secrétaire : Vl. Gomulka.

Effectifs : en mars 1958 : 1.052.809 membres.

Roumanie.

Le parti fut fondé en 1921 et accéda au pouvoir grâce à l'entrée des troupes soviétiques.

Premier secrétaire : G. Dej.

Effectifs : en décembre 1955 : 595.000 membres et candidats.

Tchécoslovaquie.

Le parti fut fondé en 1921. Il est devenu maître du pays à la suite du coup de force de février 1948.

Premier secrétaire : A. Novotny.

Effectifs : en janvier 1958 : 1.422.199 membres.

(Voir *Est & Ouest* : « *Le XI^e Congrès du P.C. Tchécoslovaque* », n° 199, 15-7-58.)

Union Soviétique.

Le parti fut fondé en 1903, à la suite de la scission du Parti social-démocrate de Russie en menchéviks et bolcheviks (communistes).

Il est au pouvoir depuis novembre 1917.

Premier secrétaire : Nikita Khrouchtchev.

Effectifs : en janvier 1959, d'après le rapport de Khrouchtchev au XXI^e Congrès, il comptait 8.239.000 membres et stagiaires.

(Voir *Est & Ouest* : « *Le Présidium du P.C. de l'U.R.S.S. en juin 1958* », n° 199, 15-7-58.)

Viet-Nam Nord.

Le Parti communiste fut fondé en janvier 1930 mais changea son nom en celui de Lao Dong (Parti ouvrier) en février 1951. Il déclencha l'insurrection armée en 1946 et, grâce aux accords de Genève (juillet 1954), il devint maître de la moitié nord du Viet-Nam.

Président : Ho Chi-Minh.

Effectifs : en 1957, environ 460.000 membres et suppléants.

Yougoslavie.

Le P.C. — connu aujourd'hui sous le nom de Ligue des Communistes yougoslaves — fut fondé en 1919. Il est au pouvoir depuis 1944.

Secrétaire général : J. Broz-Tito.

Effectifs : fin 1953, 755.066 membres.

L'EUROPE

L'EUROPE a été le berceau de la révolution industrielle, celui du mouvement socialiste et de la pensée marxiste. Aux yeux de Lénine, elle devait être celui du communisme. Pour lui, la révolution russe ne pouvait être que le prélude de la révolution européenne. En 1922 encore, il déclarait que « le chemin de la révolution mondiale passait par l'Allemagne ».

Il fallut attendre la fin de la seconde guerre pour que le communisme mordit sur l'Europe en dehors de la Russie. Encore ne triompha-t-il que là où pénétra l'armée rouge, et où, sauf en Tchécoslovaquie, les partis communistes n'avaient pratiquement pas d'existence. Les communistes roumains, par exemple, n'étaient pas 3.000 en 1944.

Dans les pays que ne purent atteindre les divisions soviétiques, les communistes usèrent de la méthode inaugurée au temps du front populaire : la pénétration légale et pacifique dans les rouages de l'Etat. Dans dix pays européens, de la Scandinavie à la Grèce, des communistes firent partie de gouvernements de coalition, et usèrent des pouvoirs qui leur étaient ainsi confiés pour noyauter les administrations.

Ils n'eurent pas le temps de mener leur besogne aussi loin qu'ils l'auraient voulu. Après avoir frôlé la victoire, en France et en Italie, ils furent contraints de reculer. La doctrine Truman, le plan Marshall, en 1947, suivis aussitôt de la constitution du Kominform, entraînent leur expulsion du pouvoir et des abords du pou-

voir. Ils revinrent aux méthodes de violence, ce qui les en éloigna plus encore.

Leur recul, commencé alors, n'a pas cessé depuis. Ils n'ont plus de positions officielles. Leurs effectifs ont fléchi dans des proportions énormes. Ils ont perdu une partie de leur clientèle électorale, et leurs organisations satellites, en particulier syndicales, se sont considérablement affaiblies.

Aujourd'hui, le communisme n'a aucune chance

de l'emporter en Europe, ni par les moyens politiques normaux, ni par les méthodes révolutionnaires. Mais, dans plusieurs pays, il est encore capable de troubler dangereusement la vie nationale, en Italie, en France, où son implantation, très ancienne, demeure solide en dépit des échecs. Sur un plan très différent, l'exemple d'un pays comme le Portugal où l'on assiste à un renouveau de l'offensive communiste, prouve que la lutte n'est jamais finie.

Allemagne Occidentale.

Fondé en 1948 à la suite de l'unification des partis communistes des trois zones occidentales d'occupation.

Secrétaire général: Max Reimann (chef de la délégation au congrès de Moscou).

Une décision du tribunal de Karlsruhe, prise le 17 août 1956, déclara le P.C. anticonstitutionnel et le mit hors la loi.

Aux élections de 1953, le P.C. avait recueilli 607.413 voix (2,2 % des suffrages exprimés) et aucun siège. Il ne put participer aux élections suivantes, en septembre 1957.

Ses effectifs ne doivent pas dépasser 50.000 membres.

Autriche.

Le parti fut fondé en novembre 1918.

Président du parti: Johann Koplenig (chef de la délégation au XXI^e Congrès de Moscou).

Secrétaire général: Friedl Furnberg.

Résultats électoraux: en 1956, 192.438 voix (4,4 % des suffrages exprimés) et 3 sièges.

Effectifs: le chiffre officiel en 1955 était de 60.000, mais après les événements de 1956, il a dû sensiblement baisser.

Belgique.

Le parti fut fondé en 1921.

Secrétaire national: Ernest Burnelle.

Aux élections de juin 1958, le P.C. recueillit 100.113 voix (1,89 % des suffrages exprimés) et deux sièges.

Les effectifs varient entre 10 et 12.000 membres.

Danemark.

Le parti fut fondé en 1921.

Président du parti: Kund Jespersen (chef de la délégation au XXI^e Congrès de Moscou).

Aux élections de mai 1957, le P.C. eut 72.312 voix (3,1 % des suffrages exprimés) et 6 sièges.

Les effectifs du P.C. en 1958 étaient aux environs de 10.000.

(Est & Ouest, n° 205, 1-12-58: « La crise du P.C. suédois ».)

Espagne.

Le parti fut fondé en 1921.

Secrétaire général: Dolorès Ibarruri (La Pasionaria), chef de la délégation au XXI^e Congrès de Moscou.

Le parti est interdit depuis la fin de la guerre civile en 1939.

Les effectifs dans le pays et dans l'exil sont impossibles à évaluer.

Finlande.

Le parti fut fondé en 1918.

Secrétaire général: Ville Pessi.

Aux élections, en juillet 1958, les communistes obtiennent 50 sièges et 23,7 % des suffrages exprimés.

Effectifs: entre 30.000 et 40.000 membres.

France.

Le P.C. fut fondé en 1920.

Secrétaire général: Maurice Thorez.

Aux élections du 23 novembre 1958: 3.882.204 voix, soit 18,9 % des suffrages exprimés, et 10 sièges.

Effectifs: Khrouchtchev a accordé 500.000 adhérents au P.C.F. En fait, leur nombre ne doit pas être de beaucoup supérieur à 200.000.

Grande-Bretagne.

Le P.C. fut fondé en 1920.

Secrétaire général: John Gollan.

Président du Comité exécutif: Harry Pollitt.

Aux élections de 1955, le P.C. eut 33.144 voix (0,1 % des suffrages exprimés) et aucun siège.

Les effectifs étaient, en 1958, d'environ 25.000 membres.

Grèce.

Le parti fut fondé en 1920.

Secrétaire général: Apostolos Grozos.

Aux élections en mai 1958, l'E.D.A., couverture légale du P.C., obtint 926.299 voix (24,4 % des suffrages exprimés) et 78 sièges.

Les effectifs du P.C. dans le pays et à l'étranger sont très difficiles à évaluer: en Grèce, entre 10.000 et 20.000, mais il y en a plusieurs milliers dans les pays communistes voisins.

Hollande.

Le parti fut fondé en 1918.

Secrétaire général: Paul de Groot.

Aux élections de juin 1956, le P.C. eut 272.054 voix (4,75 % des suffrages exprimés) et 7 sièges.

Les effectifs sont tombés au-dessous de 15.000 membres.

(Est & Ouest, n° 211, 1-3-59: « Le XIX^e Congrès du P.C. néerlandais ».)

Irlande.

La date de la fondation du P.C. et de sa reconnaissance par Moscou restent inconnues, mais à l'ouverture du XXI^e Congrès, au début de son discours, dans l'énumération des partis présents, Khrouchtchev mentionnait en dernière place la délégation du P.C. d'Irlande.

Aux dernières élections parlementaires, en mars 1957, le P.C. ne s'était pas manifesté.

Islande.

Le parti fut fondé en 1930.

Présidents du parti: Brynjolfur Bjarnason et Einar Olgeirsson.

Aux élections de juin 1956, le parti récolta 15.860 voix (19,2 % des suffrages exprimés) et 8 sièges.

L'effectif des membres s'établit aux environs de 1.000.

Italie.

Le parti fut fondé en janvier 1921.

Secrétaire général: Palmiro Togliatti.

Aux élections, en mai 1958, le P.C. eut 6.700.812 voix (22,7 % des suffrages exprimés) et 140 sièges.

Les effectifs, d'après les sources communistes, étaient en décembre 1957 d'environ 1.700.000 membres.

Luxembourg.

Le P.C. fut fondé en 1921.

Secrétaire général: Dominique Urbany.

Aux élections de février, le P.C. recueillit 220.227 voix (contre 211.472, soit 8,9 % des suffrages exprimés, en 1954).

Le nombre des adhérents était de 700 en 1956 et environ 500 en 1958.

Norvège.

Le P.C. fut fondé en 1922, après la rupture du Parti ouvrier avec le Komintern.

Président du P.C.: Emil Løvlien.

Aux élections d'octobre 1957, le P.C. récoltait 60.375 voix (3,38 % des suffrages exprimés) et 1 siège.

Les effectifs, forts de 30.000 membres à la fin de la guerre, sont réduits aujourd'hui à 5.000.

Portugal.

Le parti fut fondé en 1921, mais il est interdit depuis 1926.

Secrétaire général: A. Kunial.

Une délégation portugaise a assisté au XXI^e Congrès de Moscou.

(Est & Ouest, n^{os} 199, 207 et 211.)

Suède.

Le P.C. fut fondé en 1921.

Président du parti: Hilding Hagberg.

Aux élections de juin 1958, le P.C. recueillit 129.309 voix (3,4 % des suffrages exprimés) et 5 sièges.

Les effectifs sont d'environ 25.000 membres.

(Voir Est & Ouest, n° 205, 1-12-58: « La crise du P.C. suédois ».)

Suisse.

Le P.C. fut fondé en 1921.

Secrétaire général: Edgar Woog, chef de la délégation au XXI^e Congrès de Moscou.

Aux élections de mars 1955, le P.C. eut 22.800 voix (2,3 % des suffrages exprimés) et 4 sièges.

Le nombre des adhérents varie entre 6.000 et 7.000.

L'AMÉRIQUE DU NORD

LES Etats-Unis d'Amérique ont posé un difficile problème aux théoriciens marxistes: ce pays typiquement capitaliste aurait dû être l'un des foyers du socialisme et du communisme. Or, ces deux idéologies n'ont pratiquement pas d'influence sur la classe ouvrière américaine.

Ce qui était vrai déjà pour le socialisme traditionnel l'est encore plus pour le communisme. Il n'a réussi à gagner à sa cause qu'une toute petite minorité d'Américains, en général des intellectuels.

Canada.

Formé en 1922 sous le nom de Parti ouvrier, il changea son appellation pour celle de Parti communiste, qu'il troqua à nouveau contre celle de Parti ouvrier progressiste.

Secrétaire général: Tim Buck (chef de la délégation au XXI^e Congrès de Moscou).

Aux élections de mars 1958, le P.C. n'emporta aucun siège. Les effectifs sont évalués à moins de 6.000 membres.

Etats-Unis d'Amérique.

Fondé en 1921 par la fusion de deux partis communistes jusqu'alors séparés.

Président du parti: William Z. Foster.

Secrétaire: E. Dennis.

Les effectifs, de 80.000 membres en 1945, sont passés

en décembre 1955 à 22.663. Les pertes ont continué depuis lors.

Au XXI^e Congrès de Moscou, la délégation américaine était conduite par James Jackson, secrétaire du Comité national.

(Voir Est & Ouest, n° 177, 1-7-57: « Le P.C.F. et le XVI^e Congrès du P.C. américain ».)

AUSTRALASIE

Le communisme n'a pas trouvé un terrain particulièrement favorable en Australie et en Nouvelle-Zélande, bien qu'il y ait dans ces deux pays une très ancienne tradition socialiste. Mais, au lendemain de l'autre guerre, les travailleurs australiens et néo-zélandais résistèrent à l'assaut communiste, à l'instar des travaillistes

britanniques, et les partis communistes durent être créés à peu près de toutes pièces: ils ne réussirent jamais depuis à devenir des forces politiques importantes.

Notons toutefois que les syndicats australiens, adhérant à la C.I.S.L., sont (pour une partie d'entre eux) noyautés par des communistes.

Australie.

Le P.C. fut fondé en 1920.

Secrétaire général: L. Sharkey.

En décembre 1955, le P.C. recueillit 161.869 voix (3,6 % des suffrages exprimés) aux élections sénatoriales, et 51.001 voix (1,2 %) aux élections à la Chambre des députés, mais dans les deux cas aucun siège.

Les effectifs ne doivent pas être supérieurs à 5.000 membres.

Une délégation a représenté le P.C. au XXI^e Congrès de Moscou.

(Voir Est & Ouest, n° 141, 1-12-55: « L'Australie et le communisme ».)

Nouvelle-Zélande.

Le P.C. fut fondé en 1924, mais reconnu définitivement au VI^e Congrès du Komintern en 1928.

Secrétaire général: W. Wilkox.

Aux élections de novembre 1957, le P.C. recueillit

643 voix et ne gagna aucun siège (contre 510.740 voix et 41 sièges pour le Parti travailliste).

Une délégation, conduite par Wilfred Makara, membre du Bureau politique, a assisté au XXI^e Congrès de Moscou.

L'EXTRÊME ET LE MOYEN-ORIENT

L'ISSUE de la lutte dépend finalement de ce que la Russie, l'Inde, la Chine, etc., forment l'immense majorité de la population du globe. Et c'est justement cette majorité de la population qui, depuis quelques années, est entraînée avec une rapidité incroyable dans la lutte pour son affranchissement. A cet égard, il ne saurait y avoir une ombre de doute quant à l'issue finale de la lutte universelle : la victoire définitive du socialisme est absolument et pleinement assurée. »

Ainsi écrivait Lénine, dans le dernier article qu'il ait publié de son vivant (Pravda, 4 mars 1923). Et c'est peut-être de là que l'on a tiré le « mot historique » qu'on lui prête à tort, et qui est d'un relief saisissant : « La route de Paris et de Londres passe par Shanghai et Calcutta. »

La victoire communiste en Chine dans les années 1948-1949 — au moment où se fermait l'espoir d'étendre en Europe plus avant vers l'Ouest les conquêtes de l'après-guerre — incita les dirigeants du communisme mondial à déclencher des rébellions dans tous les pays asiatiques : mai 1948 en Malaisie; septembre 1948 en Indonésie et dans l'Inde (Hyderabad et Madras); octobre 1948, aux Philippines; début 1949, en Birmanie. La guerre (qu'animaient les communistes) avait été déclenchée en 1946 en Indochine. En 1950, ce devait être la guerre de Corée.

Sauf au Viet-nam — dont ils ont conquis le nord — les communistes ont été partout vaincus dans cette offensive, et à partir de 1950-1951,

sauf en Indochine et en Corée, ils changèrent de méthodes. L'appel à l'insurrection armée fut condamné comme « déviation gauchiste », et on reprit la formule du « front national ». Malgré les souvenirs récents, à force de persévérance, ils réussirent à remporter quelques succès par cette tactique, notamment dans l'Inde, où le P.C., fort seulement de 16.000 membres en 1943, porta ses effectifs à 125.000 en 1957, à 300.000 aujourd'hui, et où il s'empara, par voie électorale, du gouvernement de Kerala. De même, l'Indonésie, qui ne comptait pas plus de 3.000 communistes inscrits en 1945, en avait plus d'un million en 1957, un million et demi aujourd'hui. Et, là aussi, les communistes remportèrent des victoires aux élections communales et cantonales, à Java notamment.

Depuis quelques mois, dans ces deux pays comme dans d'autres, une réaction semble se faire. Nehru est sorti de son mutisme et a condamné le communisme soviétique. En Indonésie, où la menace était fort grave, le président Soekarno semble avoir renoncé à continuer « le bout de chemin » qu'il faisait avec les communistes. Et les chefs de gouvernement, en majorité militaires, organisent la résistance en Birmanie, en Thaïlande, au Laos, au Viet-Nam Sud, en Malaisie.

Le second assaut va sans doute échouer, comme le premier, mais il aura réussi à implanter solidement les organisations communistes dans toute l'Asie qui demeure libre.

Birmanie.

Le P.C. fut fondé en 1939.

Secrétaire général: Than Tun.

Par suite d'une scission, il existe un second P.C., le Parti communiste du Drapeau rouge, dirigé par Fakin Soe.

Effectifs: en 1957, environ 8.000 membres.

Le parti reste interdit, mais agit sous la couverture du Front national uni qui dispose au Parlement de 43 députés sur un total de 250.

(Voir Est & Ouest, n° 123, 16-1-1955: « Le mouvement communiste en Birmanie ».)

Cambodge.

Formé d'abord en 1950 sous couverture du Front national uni (Khmer Issarak) et présidé par un moine bouddhiste devenu communiste, Song Ngoc Minh, le mouvement communiste se transforma en juillet 1955 en Parti nationaliste (Pracheachon).

Il participa aux élections de septembre 1955 et recueillit 30.000 voix, mais n'obtint aucun mandat.

En 1957, on estimait à 1.000 environ le nombre des adhérents communistes.

Ceylan.

Le parti fut fondé en 1943.

Secrétaire général: Peter Keuneman.

Effectifs: en 1958, environ 2.000 membres.

Résultats électoraux: en avril 1956, il recueillit 120.496 voix (4,5 % des suffrages exprimés) et gagna trois mandats.

Corée du Sud.

Le P.C. fut fondé en 1925, et après 1945 organisé séparément au nord et au sud sous le nom de Parti ouvrier.

Le parti est interdit; il ne dispose d'aucun siège au Parlement.

Ses effectifs sont insignifiants mais difficiles à évaluer.

Inde.

Le P.C. fut d'abord fondé à l'étranger, en 1921, et ensuite en Inde même en 1926.

Secrétaire général: Ajoy K. Ghosh.

Effectifs: fin 1957, 125.000 membres.

Résultats électoraux: en 1957, 10.954.509 voix (8,9 % des suffrages exprimés) et 29 sièges.

(Est & Ouest, n° 107, 1-4-1954: « L'histoire et les objectifs du P.C. indien » et n° 193, 16-4-1958: « Le premier gouvernement communiste de l'Inde ».)

Indonésie.

Le parti fut fondé en 1920.

Secrétaire général: Dipa N. Aidit.

Effectifs: fin 1958, 1.500.000 membres.

Résultats électoraux: en 1955, 39 sièges sur 256 au Parlement, et 80 sièges à l'Assemblée nationale sur 520. (Est & Ouest, n° 148, 16-3-1956: « L'activité communiste en Indonésie » et n° 198, 1-7-1958: « Le P.C. indonésien ».)

Japon.

Le P.C. japonais fut fondé en 1922.

Président du Comité central: Sanzo Nosaka.

Secrétaire général: Kendzi Miyamoto.

Effectifs: en 1956, 45.000 et en 1958, 50.000 membres.

Résultats électoraux: en 1958, pour la Chambre des députés, 1.012.036 voix (2,6 % des suffrages exprimés) et un siège.

(Voir Est & Ouest n° 207, 1-1-59: « Le VII^e Congrès du P.C. japonais ».)

Laos.

Parti communiste : « Néo Lao Haksat » (Front patriotique).

Président : prince Souphanouvong.

Représentation parlementaire : 9 députés (sur 59) plus 12 députés progressistes et neutralistes.

Effectifs : a) 15 à 20.000 membres à l'intérieur du Laos ; b) une organisation para-militaire clandestine dont le siège se trouve au Nord-Vietnam.

Le « Néo Lao Haksat » est l'héritier du mouvement communiste Pathet-Lao qui combattit aux côtés des forces d'Ho Chi-Minh pendant la guerre d'Indochine.

Le N.L.H. fut créé officiellement à la fin de 1957, après la conclusion d'un accord entre le gouvernement royal et les dirigeants communistes, qui a permis au Laos de refaire son unité. Le N.L.H. a participé pour la première fois aux élections législatives complémentaires le 4 mai 1958. Il a remporté 9 sièges sur les 21 à pourvoir.

(Voir Est & Ouest : « Les intrigues communistes au Laos », n° 211, 1-3-59.)

Malaisie.

Le parti fut fondé en 1930.

Secrétaire général : Chen Ping.

Effectifs : en 1957, environ 5.000.

Le parti est interdit depuis 1948 ; il n'a pas participé aux élections de 1955.

(Voir Est & Ouest, n° 131, 16-5-1955 : « Le développement du P.C. de Malaisie avant 1941. »)

Népal.

Le parti fut fondé en 1951 et mis hors la loi en janvier 1952.

Secrétaire général : Raïmadji.

Effectifs : en 1957, environ 3.000 membres.

(Voir Est & Ouest, n° 152, 16-5-1956 : « L'action communiste au Népal ».)

Pakistan.

Le parti fut fondé en 1948 par détachement du P.C. de l'Inde.

Mis hors la loi en juillet 1954, il ne put participer aux élections locales et provinciales.

Secrétaire général : Feros Din Mansur.

Effectifs : en 1957, environ 3.000 membres.

Philippines.

Le P.C. fut fondé en 1930.

Secrétaire général : inconnu depuis la mort, en état de rébellion, de Mariano Balgoss (tombé fin 1954).

Le P.C., interdit depuis 1951, ne peut pas présenter de candidats aux élections.

Effectifs : en 1950, avant l'interdiction, environ 10.000 ; en 1958, au maximum 3.000 membres.

Thaïlande.

Le parti est interdit depuis 1952.

Ses effectifs en 1957, avant le coup d'Etat militaire, ne dépassaient pas 5.000 membres, pour la majeure partie, des Chinois.

Viet-Nam Sud.

Le parti est interdit et ne manifeste aucune activité notable.

LE PROCHE-ORIENT

B IEN qu'il soit, par ses pays les plus au Nord, limitrophe de l'U.R.S.S., le Proche-Orient est resté durant de longues années à peu près imperméable à la pénétration soviéto-communiste. Au lendemain du Congrès de Bakou (1920), les dirigeants soviétiques avaient cru que la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, etc., aideraient leur propre entreprise en luttant contre l'impérialisme occidental. Mais les jeunes Etats avaient penché du côté de l'Occident, et, autre handicap pour l'U.R.S.S., leurs gouvernements n'avaient pas permis au mouvement communiste de prendre racine. Mustapha Kemal traitait avec Moscou et pendait les communistes turcs. Ce n'est qu'en Syrie — alors sous protectorat français — qu'il y eut avant la seconde guerre mondiale, quelques éléments organisés d'un communisme authentiquement moscovite.

Après la guerre, l'U.R.S.S. commença à intriguer dans le Proche-Orient. Staline tenta de profiter de la présence de ses troupes en Iran (comme il le faisait au même moment en Europe orientale) pour créer un Etat « populaire » d'Azerbaïdjan dans la partie ouest du pays. L'échec subi ne le découragea pas, et on put signaler, dès avant sa mort, des tentatives pour utiliser les conflits ethniques, toujours en puissance au Proche-Orient. En particulier, on signala des infiltrations soviétiques parmi les Kurdes, l'agitation en faveur du Kurdistan. En même temps, la propagande communiste déclenchait des campagnes contre la présence des Occidentaux au Proche-Orient, sans épargner la Ligue arabe « qui ne représente qu'une poignée de féodaux, d'industriels et de banquiers » (Radio-Moscou, 21 mars 1952).

Ce ne fut qu'après la mort de Staline, et même après le triomphe de Nasser, que les communistes commencèrent à jouer dans le Proche-Orient un rôle de première importance, grâce à la tactique des « fronts nationaux ». Peu nombreux, ils profitent de l'ignorance politique des nationalistes pour s'infiltrer partout, et pour se faire les entraîneurs dans la lutte contre l'Occident. Ils sont la pointe extrême du nationalisme, s'appliquent à rendre impossible toute entente avec les puissances occidentales, cependant que l'U.R.S.S. et les pays de démocratie populaire, en multipliant les accords culturels, techniques et commerciaux, s'efforcent d'enchaîner les pays du Proche-Orient au camp du socialisme.

Depuis le coup d'Etat irakien (14 juillet 1958) la tactique soviétique est entrée dans une nouvelle phase. Il s'était agi d'abord de chasser les Occidentaux, puis, seconde étape, de faire opter les nouveaux gouvernements pour le « neutralisme positif ». Maintenant, les communistes cherchent à s'implanter de façon définitive. L'unité de l'Egypte et de la Syrie (décembre 1957) fut pour eux un échec, puisqu'elle étendait au Parti communiste syrien l'interdiction qui pesait sur les communistes égyptiens. Aussi commencent-ils déjà à évoquer la nécessité de mener la lutte des classes à l'intérieur de la R.A.U., quand le triomphe du général Kassem à Bagdad leur offrit des possibilités nouvelles. Les communistes irakiens forment l'élément moteur de la coalition sur laquelle s'appuie le dictateur irakien ; ils peuvent ainsi empêcher la fusion de l'Irak dans la R.A.U. Ils disposent donc d'un moyen de pression et de chantage contre Nasser, et peut-être réüssi-

ront-ils ainsi à obtenir qu'il laisse le champ libre à leur action propre à Damas et au Caire.

En tout cas, la preuve est faite qu'avec des effectifs pratiquement insignifiants, les communistes, aidés du dehors par la diplomatie sovié-

tique, peuvent progresser à pas de géants dans des pays où la société n'offre aucune résistance, parce que les institutions ancestrales y sont en pleine décadence et la culture politique moderne à peu près nulle.

Egypte.

Le parti fut fondé officiellement en 1920, mais le mouvement communiste resta perpétuellement divisé en plusieurs groupuscules qui prétendaient être le Parti communiste. La dernière tentative d'unification date de janvier 1958 ; deux semaines plus tard, de nouvelles scissions se produisirent. Le P.C. resta interdit.

Le nombre des communistes varie, selon les diverses indications, de 3.000 à 8.000 militants.

Le P.C. égyptien ne figure ni sur la liste des 63 partis signataires du Manifeste, en novembre 1957, à Moscou, ni sur la liste des délégations, mentionnées par Khrouchtchev à l'ouverture du dernier congrès de Moscou. Il est possible qu'il ne bénéficie pas encore de la reconnaissance officielle. L'Annuaire encyclopédique soviétique pour 1958 passe sous silence les organisations communistes égyptiennes.

(Voir *Est & Ouest* : n° 200, 16-9-58 : « Le communisme en Egypte, des origines à la Révolution nationale », et n° 202, 16-10-58 : « L'unification du mouvement communiste égyptien ».)

Irak.

Le parti fut fondé en 1932 selon les uns, en 1943 selon les autres.

Secrétaire général : Samir Abdallah.

Interdit, le P.C. fut en butte à des répressions qui atteignirent le point culminant en février 1949, avec la pendaison de ses chefs principaux.

Le P.C. ne put pas participer aux élections qui eurent lieu en mai 1958, mais dès le coup d'Etat du 14 juillet, il reprit son activité ouverte.

Les effectifs, estimés à 500 avant le coup d'Etat, devaient atteindre 5.000 membres à la fin de 1958.

Sa délégation a assisté au XXI^e Congrès de Moscou.

Iran.

Le P.C. fut fondé en 1920, mais, en 1941, prit un nouveau départ sous la couverture du Parti Toudeh. Il est interdit depuis 1949.

Secrétaire général : Dr. Radmanesch.

Les effectifs sont très difficiles à estimer, les chiffres pour 1957 variant de 20.000 à 50.000.

Une délégation du parti a assisté au XXI^e Congrès de Moscou.

(Voir *Est & Ouest*, n° 122, 1-1-55 : « Le Parti Toudeh en Iran ».)

Israël.

Le parti fut fondé en 1921.

Secrétaire général : Samuel Mikunis (chef de la délégation au XXI^e Congrès de Moscou).

Aux élections parlementaires, en 1955, le P.C. (MAKI) conquist 6 sièges sur un total de 120.

Les effectifs, en 1957, arrivaient à peine à dépasser 2.000 membres, dont presque la moitié étaient arabes.

Jordanie.

Camouflés d'abord sous le titre de *Ligue de la Libération nationale*, les communistes prirent le nom de P.C. en juin 1951. Son secrétaire général, Fouad Nasir, fut arrêté à Amman en décembre 1951 et condamné à dix ans de prison. En décembre 1953 fut promulguée une loi contre les menées communistes.

Les effectifs du P.C. en 1958, étaient, selon certaines

estimations, seulement de 300, et selon les autres aux environs de 2.000.

Une délégation du P.C. jordanien a assisté au XXI^e Congrès de Moscou.

(Voir *Est & Ouest*, n° 173, 1-5-57 : « Le Parti communiste jordanien ».)

Koweït.

L'activité communiste est proscrite, mais les cellules communistes agissent néanmoins, en particulier dans l'administration et dans les services publics.

Le nombre des communistes organisés ne doit pas dépasser 100.

Liban.

Le Parti communiste de Syrie et de Liban fut fondé en 1930, interdit par les autorités françaises en 1939.

Après la séparation de la Syrie et du Liban en deux Etats indépendants, le P.C. continua à être uni, mais aujourd'hui, à la suite du rattachement de la Syrie à la R.A.U., le P.C. de Liban agit séparément.

Aux élections parlementaires de juin 1957, le P.C. ne présenta pas de candidats.

Une délégation du P.C. libanais a assisté au XXI^e Congrès de Moscou.

Les effectifs se situent vers 8.000 membres.

Soudan.

Les premières cellules communistes furent organisées par les étudiants soudanais au Caire, en 1944, mais ce n'est qu'en mai 1956, que la formation d'un P.C. fut rendue publique.

Aux premières élections parlementaires dans ce pays, en 1958, les communistes camouflés sous le « Front anti-impérialiste », gagnèrent un siège (sur 173).

Les effectifs du P.C., avant le récent coup d'Etat, étaient évalués à 1.000 membres.

Une délégation du parti a assisté au XXI^e Congrès de Moscou.

Syrie.

Les premiers groupements communistes remontent vers 1925, mais le P.C. de Syrie et de Liban ne vit le jour qu'en 1930.

Secrétaire général : Khaled Bagdache, chef de la délégation au récent Congrès du P.C. de l'Union soviétique.

Aux élections de septembre 1954, bien qu'interdit, le P.C. présenta Bagdache sur une liste d'« Union nationale » et le fit élire dans la capitale. Il fut le premier député communiste dans le monde arabe.

Après l'unification de la Syrie avec l'Egypte en R.A.U. (République Arabe Unie), Nasser ordonna la dissolution de tous les partis en Syrie, ce que Khaled Bagdache refusa d'appliquer.

Au moment de l'unification avec l'Egypte, les forces du P.C. syrien variaient entre 10.000 et 12.000 membres.

(Voir *Est & Ouest*, n° 187, 16-1-58 : « La tactique du P.C. syrien », et n° 205, 1-12-58 : « Les communistes arabes contre Nasser ».)

Turquie.

Le parti fut fondé en 1920, mais interdit dès 1922.

Les effectifs, dans l'hypothèse la plus optimiste, ne dépassaient pas 3.000 membres en 1957.

Une délégation du parti a assisté au XXI^e Congrès de Moscou.

(Voir *Est & Ouest*, n° 101, 1-1-54: « L'activité communiste en Turquie ».)

L'AMÉRIQUE LATINE

AU XXI^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., le contingent d'où était venu le plus grand nombre de délégations était l'Amérique latine : dix-sept partis, du Mexique à l'Argentine, se trouvaient ainsi représentés à Moscou. Ce fait nouveau, et presque insolite, est un signe des temps. L'Amérique latine, comme l'Afrique, est entrée en scène; elle est devenue l'un des grands théâtres où le bolchevisme poursuit la lutte pour la domination mondiale.

De même que les communistes ont cherché à frapper l'Europe occidentale, notamment l'Italie et la France, en travaillant au bouleversement, à l'émancipation, et, quand ils l'ont pu, à la conquête de l'Asie et aujourd'hui de l'Afrique, de même ils croient qu'en Amérique latine, « jief des trusts yankees », ils pourront blesser grièvement, sinon à mort, la puissance des Etats-Unis.

Jusqu'à ces dernières années, le communisme n'avait dans tous ces pays qu'une importance secondaire, qu'une vie presque fantomatique. Les partis communistes étaient d'ailleurs interdits presque dans tous. Mais, de Moscou, un effort considérable et persévérant a été poursuivi depuis sept ou huit ans. Les échanges économiques, culturels, sportifs ou autres entre le bloc soviétique et les Etats d'Amérique latine ont été établis ou élargis au prix de sacrifices sérieux de la part de l'U.R.S.S. et de ses satellites. Ainsi prépare-t-on le rétablissement des relations diplomatiques entre Moscou et les différentes capitales de l'Amérique du Sud et de l'Amérique

Yemen et Arabie Séoudite.

Les autorités répriment les activités des communistes; on ne sait au juste ce dont ils disposent en fait d'adhérents et d'organisations.

Centrale. D'autre part, les communistes appliquent avec méthode la tactique du cheval de Troie. Comme l'écrivait récemment le Numéro Un du communisme en Amérique latine, V. Codovilla, secrétaire du P.C. argentin, « les peuples de l'Amérique latine » (lisez les partis communistes) « prennent de plus en plus conscience de la nécessité de créer de larges fronts démocratiques et nationaux, ainsi que des gouvernements d'union démocratique ». « Ce sont là des possibilités parfaitement réalisables », ajoutait-il, « car les partis communistes d'Amérique latine sont devenus, ou sont en train de devenir des partis influents. » (*La Nouvelle Revue Internationale*, n° 5, janvier 1959, p. 31.)

De fait, dans quatre pays, au Brésil, en Argentine, au Venezuela et au Chili, les communistes ont été l'aile marchante de coalitions électorales qu'ils avaient constituées ou dans lesquelles ils avaient réussi à s'infiltrer, et dans ces quatre cas, ils n'ont pas été loin de la réussite.

D'après les affirmations de deux responsables moscovites du mouvement communiste mondial, Kuusinen (*Pravda*, 22 novembre 1958) et B.N. Ponomarev (*Kommunist*, n° 15, 1958) il existerait en Amérique latine vingt et un partis communistes qui groupaient, fin 1957, 360.000 membres. Voici la liste que nous avons reconstituée.

[Voir notre étude : *Les partis communistes en Amérique latine*, *Est & Ouest*, n° 201, 1^{er}-15 octobre 1958.]

Argentine.

Le Parti communiste fut fondé en 1920 par la gauche socialiste.

Secrétaire général : Jeronimo Arnedo Alvarez (chef de la délégation au récent congrès du P.C. de l'Union soviétique).

Secrétaire : V. Codovilla.

Effectifs : en 1952 : 30.000, et fin 1957 : environ 70-80.000 (selon les déclarations officielles, environ 15.000 membres ont adhéré au cours de 1957).

Résultats électoraux : en juillet 1957 pour la Constituante : 228.821 voix (2,63 % des suffrages exprimés) et deux députés; en février 1958 : 191.000 voix et aucun siège.

Bolivie.

Le Parti communiste ne fut fondé qu'en décembre 1949, par la rupture des communistes avec le P.I.R. (parti de la gauche révolutionnaire), créé en 1940 et très fortement noyauté par les communistes.

Président du parti : José Antonio Arce.

Secrétaire du Comité central : Luis Telleria, chef de la délégation au récent congrès de Moscou.

Effectifs : en 1952 : 2.000 membres; fin 1957 : environ 5.000.

Résultats électoraux : en juin 1956, aux élections législatives : moins de 13.000 voix (1,3 % des suffrages exprimés) et aucun siège.

Brésil.

Fondé le 25 mars 1921 par la fraction communiste de l'organisation anarchiste avec laquelle elle rompit.

Secrétaire général : Luis Carlos Prestes.

Effectifs : environ 60.000 (Prestes, dans une déclaration à la presse, le 27 mars 1958, se vantait d'avoir plus de 200.000 membres du parti, chiffre certainement exagéré que les publications soviétiques n'ont pas repris).

Résultats électoraux : en décembre 1945 : 700.000 voix (15 % des suffrages exprimés) et 15 députés; en octobre 1955, le P.C., interdit, dut se camoufler sous d'autres étiquettes et fit élire au Parlement deux communistes avoués et quatre compagnons de route.

Chili.

Le P.C. fut organisé en 1921 à l'issue du Congrès du Parti socialiste.

Président : Elias Laferte.

Secrétaire général : Luis Corvalan.

Effectifs : en 1957 : entre 20-25.000 membres. (Au XI^e Congrès qui s'ouvrit le 18 novembre 1958, le rapporteur déclara : « Depuis l'appel de mars 1958, les effectifs du parti ont plus que doublé. »)

Résultats électoraux : en mars 1957, le Front populaire (F.R.A.P.) dont font partie les communistes, recueillit 30 mandats (avec 15,6 % des suffrages exprimés), mais les communistes n'ont que 5 députés.

Colombie.

Le parti fut fondé en 1926.

Il fut mis hors la loi, par le Parlement, en août 1954. Secrétaire général : Gilberto Vieira, chef de la délégation au XXI^e Congrès de Moscou.

Le P.C. ne présenta pas de candidats aux élections de mars 1958.

Effectifs : environ 5.000.

Costa-Rica.

Fondé vers 1930, le parti ne fut admis dans l'Internationale communiste qu'au VII^e Congrès du Komintern, en 1935.

Le parti est interdit depuis juillet 1948.

Effectifs : les chiffres varient entre 300 et 500.

Une délégation du parti a assisté au XXI^e Congrès de Moscou.

Cuba.

Fondé en 1925, il fut reconnu membre de l'Internationale communiste à l'issue du VI^e Congrès en 1928.

Président du parti : Juan Marinello.

Secrétaire général : Blas Roca.

Le parti était interdit depuis le 30 octobre 1953, mais il a repris intégralement son activité légale depuis l'avènement de Fidel Castro.

Effectifs : les estimations très approximatives varient entre 10 et 15-000 membres.

Voir : « *Les communistes de Cuba entre Batista et Fidel Castro* » (*Est & Ouest*, n° 208, 16-1-59).

Equateur.

Fondé, vers 1925, sous le nom de Parti socialiste équatorien, il prit celui de Parti communiste et fut reconnu par le Komintern en 1928.

Secrétaire général : Pedro Saad (chef de la délégation au congrès de Moscou).

Effectifs : en 1957, de 1.000 à 2.000 membres.

Résultats électoraux : le 1^{er} juin 1958, le P.C. n'a obtenu aucun siège au Parlement.

Guatemala.

Formé de la gauche socialiste, le P.C. adhéra au Komintern en 1924. En 1952, son nom fut changé en celui de Parti guatémaltèque du Travail.

Secrétaire général : B. Alvarado Monson ; secrétaire à la propagande : Alfredo Guerra Borges ; secrétaire à l'organisation : Bernardo Alvarado.

Devenus membres influents de la coalition gouvernementale que présidait Jacobo Arbenz, les communistes subirent les conséquences de sa chute, en juillet 1954. Le P.C. fut interdit, mais ses principaux chefs s'enfuirent avant d'être arrêtés.

Le parti a été représenté par une délégation au XXI^e Congrès de Moscou.

(Voir *Est & Ouest*, n° 104, 16 février 1954, *L'action communiste au Guatemala*.)

Haïti.

Le P.C. fut organisé clandestinement en 1930 par deux intellectuels, Max Hudicourt et Jacques Romains, et baptisé plus tard (comme à Cuba) Parti socialiste populaire. Aux élections de 1946, le parti fit élire Hudicourt comme sénateur (mais il fut bientôt assassiné) et un autre dirigeant comme député. Il publiait alors un quotidien, *La Nation*. Mais, depuis décembre 1949, comme tous les autres partis politiques, le Parti socialiste populaire fut interdit, décision toujours valable en ce qui le concerne.

En 1956-57, aucune activité communiste n'a été remarquée.

Les *effectifs* du parti sont certainement inférieurs à 500.

Honduras.

Les premiers groupements communistes remontent à la fin des années 1920.

Le parti reste toujours sous le coup de l'interdiction et ses *effectifs* atteignent à peine 500 membres.

Une délégation a assisté au XXI^e Congrès du P.C. de l'Union soviétique.

Mexique.

Le parti fut fondé dès 1919 ; il était représenté au II^e Congrès du Komintern en 1920.

Secrétaire général : Dionisio Encina (chef de la délégation au XXI^e Congrès de Moscou).

Effectifs : environ 7.000 membres.

(Voir *Est & Ouest*, n° 187, 16 janvier 1958 : *La pénétration communiste au Mexique*.)

Nicaragua.

Fondé sous le nom du Parti socialiste, il reste interdit depuis août 1945.

Ses *effectifs* ne doivent pas dépasser 300 membres (en décembre 1946, il se vantait d'avoir atteint le chiffre record de 1.500 membres).

Panama.

Le Parti communiste fut officiellement fondé en 1930. Il est interdit.

Secrétaire général : R.D. Souza.

Effectifs : toujours très faibles. En 1941, il n'avait que 50 membres ; aujourd'hui, leur nombre ne doit pas dépasser 200 à 300.

Une délégation a assisté au XXI^e Congrès de Moscou.

Paraguay.

Formé en février 1928, il fut reconnu par le VI^e Congrès de l'Internationale communiste, en 1928.

Président du parti : Obdulio Barthe.

Le parti reste interdit depuis 1936.

Ses *effectifs* sont très faibles : au maximum 500 membres.

Pérou.

Fondé vers la fin des années 1920.

Secrétaire général : Jorge del Prado.

Effectifs : environ 10.000 membres en 1952, 6.000 en 1957.

Une délégation a assisté au XXI^e Congrès de Moscou.

Porto-Rico.

P.C. fondé en 1934.

Président : X. Santos Rivera.

Secrétaire général : R. Mirabal.

Saint-Domingue.

Organisé d'abord grâce à l'aide des réfugiés espagnols communistes, venus après la guerre civile, le parti eut une existence légale en 1946 sous le nom de Parti socialiste populaire, mais Trujillo l'interdit en 1947.

Cette interdiction est toujours maintenue.

Une délégation du parti a assisté au récent congrès de Moscou, mais aucun nom de délégué n'a été prononcé.

Les estimations de ses *effectifs* varient de 500 à 1.000.

Salvador.

Le parti fut fondé en 1925.

Il est interdit depuis 1950. Il n'a donc pas pris part aux élections de mai 1950. Il a cependant envoyé une délégation au récent congrès de Moscou.

Ses *effectifs* sont estimés à environ 500 membres.

Uruguay.

Fondé en 1920 par l'adhésion de la majorité de l'ancien Parti socialiste.

Secrétaire général : Rodney Arismendi (chef de la délégation au XXI^e Congrès de Moscou).

Effectifs : en 1957, de 2.500 à 3.000. Selon les déclarations officielles, environ 1.500 nouveaux membres auraient adhéré au parti en 1957.

Résultats électoraux : en novembre 1954 : 19.541 voix (2,2 % des suffrages exprimés) et deux sièges au Parlement.

Venezuela.

Fondé en 1931.
Secrétaire général: J. Faria.
Effectifs: en 1956, avant la chute de Jimenez, le P.C.

clandestin comptait environ 10.000 membres. Depuis lors, sorti de la clandestinité, il aurait (selon des sources communistes) porté ses effectifs à 20.000 membres.

L'AFRIQUE

JUSQU'A ces toutes dernières années, les communistes avaient laissé l'Afrique à peu près tout entière hors du champ de leurs activités. Là où il existait des groupements communistes, notamment dans l'Afrique du Nord française, ils n'étaient que le prolongement des partis communistes européens.

Depuis quatre ou cinq ans, les dirigeants soviétiques se sont rendu compte de l'importance de l'Afrique dans la stratégie mondiale — et, de même qu'ils ont combattu en Asie les puissances occidentales, de même ils entendent les expulser d'Afrique, moins pour faire de l'Afrique un continent communiste (ce n'est là qu'un objectif secondaire) que pour affaiblir, non seulement la France, mais l'Europe occidentale, en la coupant de son prolongement africain. Selon la théorie marxiste très classique que le communiste indien Dange exposait au Congrès de la F.S.M., à Leipzig, en octobre 1957, les « impérialistes », chassés d'Asie, ont trouvé en Afrique des sources de profits qui leur « donneront le temps de respirer », de retarder la culbute finale: il faut donc les empêcher d'exploiter les richesses sahariennes — encore à peine explorées — et pour cela,

d'abord semer le désordre en Afrique, ensuite les en chasser.

La tactique employée en Afrique est celle qui a servi en Asie: l'utilisation des « nationalismes » (pour reprendre un mot passe-partout qui ne traduit que très imparfaitement la réalité). La nouveauté, c'est que cette action est menée avec un appareil communiste beaucoup plus faible encore que celui dont les Soviétiques disposent dans le Proche-Orient. De toute évidence, les soulèvements et les désordres que connaît l'Afrique ne sont pas le seul fait des communistes, mais il en est peu dont ils soient demeurés absents. Ils y prennent part, soit par l'intermédiaire d'« intellectuels » sur lesquels ils sont parvenus à exercer une influence souvent profonde, soit grâce aux organisations syndicales, dont ils orientent d'autant plus facilement l'action vers des fins politiques qu'elles n'ont derrière elles aucune tradition propre.

Sur l'intérêt qu'on porte en Union soviétique aux questions africaines, voir Les études africaines en Union soviétique, in Est & Ouest, n° 199- 16-31 juillet 1958.

Afrique du Sud.

Le Parti communiste de l'Union Sud-Africaine, issu de la Ligue internationale de l'Afrique du Sud, est le plus vieux Parti communiste du continent africain, puisqu'il fut fondé en 1921.

Il a été dissous et interdit en 1951.

Des estimations, fort hypothétiques, lui prêtent 1.000 ou 2.000 adhérents.

(Voir Est & Ouest, n° 124, 1-2-55: « L'action communiste en Afrique du Sud », et n° 146, 16-2-56: id.)

Algérie.

Il a existé une Fédération algérienne du P.C.F. dès la formation de celui-ci (1921). Elle fut détachée du parti et devint le Parti communiste algérien en 1936.

C'est ce parti qui fut interdit en 1955.

Son secrétaire général est Larbi Bouhali.

Il est impossible d'évaluer l'importance de ses effectifs. (Voir Est & Ouest, n° 138, 16-10-55: « Le P.C. algérien ».)

Cameroun.

L'Union des Populations camerounaises (U.P.C.), fondée en 1947, n'est pas un parti communiste au sens propre du terme, mais ses liens avec le communisme mondial sont indéniables: elle a en quelque sorte le caractère d'une organisation satellite.

(Voir Est & Ouest, n° 187, 16-1-58: « L'agitation communiste au Cameroun ».)

Egypte.

(Voir plus haut: « Le Proche-Orient ».)

Madagascar.

Il a existé avant la guerre un Parti communiste à Madagascar. Il fut dissous en 1939. Depuis 1944, les

communistes ont réussi à s'infiltrer dans nombre d'organisations nationalistes et syndicales (U.P.M. notamment), grâce à quelques militants très bien formés.

Le P.C. malgache proprement dit est très faible.

(Voir Est & Ouest, n° 172, 16-4-57: « Le communisme à Madagascar ».)

Maroc.

Fondé en 1943, il est demeuré jusqu'à une date très récente une filiale du Parti communiste français. Il a été interdit en 1952, et cette interdiction n'a jamais été abolie. Toutefois, les activités communistes bénéficient d'une certaine tolérance.

Son secrétaire général est Ali Yata qui le représentait au XXI^e Congrès.

Effectifs: difficiles à évaluer.

(Voir Est & Ouest, n° 211, 1-3-59: « Le communisme au Maroc ».)

Sénégal.

Il existe au Sénégal un Parti africain de l'Indépendance (P.A.I.) dans lequel les influences communistes sont certaines, mais qui n'est pas à proprement parler un parti communiste.

(Voir Est & Ouest, n° 190, 1-3-58: « Un parti communiste en Afrique noire française: le Parti africain de l'Indépendance ».)

Soudan.

(Voir plus haut: « Le Proche-Orient ».)

Tunisie.

Ancienne fédération du Parti communiste français, le P.C. tunisien est devenu indépendant en 1934.

Son secrétaire général est Ennassa.

Effectifs: quelques milliers.